

№1

27.04.2023

TADQIQ VA TATBIQ

ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX **COPERNICUS**
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

@ferteach_uz

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

САНОАТ КОРХОНАЛАРИНИНГ ИҚТИСОДИЙ БАРҚАРОРЛИК ДАРАЖАСИНИ БАҲОЛАШ ВА ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ

Кадиров Абдумалик Маткаримович
ТАТУ Фарғона филиали доценти,
gmail: abdumalikkadirov84@gmail.com

Аннотация. Мазкур мақолада саноати корхоналари иқтисодий барқарорлик даражасини баҳолаш ва таҳлил қилишда иқтисодий барқарорлигини белгиловчи омиллар таҳлил қилинган. Айниқса иқтисодий барқарорлик кўрсаткичлари қаторида саноат корхоналарининг молиявий барқарорлиги, ликвидлилик коэффициентлари, корхоналарнинг молиявий мустақиллик кўрсаткичлари, саноатда соҳасида ишлаб чиқариш барқарорлиги, рентабеллик, фонд қайтими, технологик барқарорлик, маркетинг барқарорлиги, бозор улуши, ташкилий барқарорлик, бошқарув жараёнлари орқали юқори самарадорликка эришиш жараёнлари ёритилган.

Калит сўзлар: контроллинг, иқтисодий барқарорлик, молиявий барқарорлик, ликвидлилик, молиявий мустақиллик, ишлаб чиқариш барқарорлиги, рентабеллик, фонд қайтими, технологик барқарорлик, маркетинг барқарорлиги, бозор улуши, ташкилий барқарорлик, бошқарув.

ASSESSMENT AND ANALYSIS OF THE LEVEL OF ECONOMIC SUSTAINABILITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

Kadirov Abdumalik Matkarimovich
TUIT Fergana branch associate professor,
gmail: abdumalikkadirov84@gmail.com

Abstract. This article analyzes the factors that determine the economic sustainability of industrial enterprises in the assessment and analysis of the level of economic sustainability. Financial sustainability of industrial enterprises, liquidity coefficients, indicators of financial independence of enterprises, production sustainability in the industrial sector, profitability, fund return, technological sustainability, marketing sustainability, market share, organizational sustainability, processes of achieving high efficiency through management processes are highlighted especially among economic sustainability indicators.

Keywords: controlling, economic sustainability, financial sustainability, liquidity, financial independence, production sustainability, profitability, fund return, technological sustainability, marketing sustainability, market share, organizational sustainability, management

Кириш. Маълумки, иқтисодий барқарорликни таъминлаш – ҳар қандай давлатнинг, қолаверса ҳар бир саноат корхонасининг олий мақсадларидан бири ҳисобланади. Хусусан, саноат тармоғи корхоналари турли соҳалар учун зарур бўлган маҳсулот, шу жумладан ишлаб чиқариш воситаларига бўлган талабни яратади. Ишлаб чиқарувчи субъектларнинг ушбу маҳсулотларга бўлган эҳтиёжларини қондириш саноат тармоғи корхоналарининг мавжуд ҳолатига чамбарчас боғлиқ. Замонавий саноат тизими нафақат ишлаб чиқариш соҳалари, саноат корхоналари, ишлаб чиқариш жараёнлари билан тавсифланади, балки у бугунги кунда саноат тармоғининг барқарор ривожланишида тўғридан-тўғри иштирок этаётган бир қатор инфратузилма объектларини ҳам ўзида намоён этади. Модомики, гап инновация сифими юқори бўлган ишлаб чиқаришни шакллантиришга туртки берувчи илмий-инновацион лабораториялар, йирик корпорация ва технопаркларнинг махсус илмий-тадқиқот ва тажриба бўлинмалари ҳақида бормоқда. Охирги ўн йил ичида жаҳон саноат тармоғида иккита туб ўзгаришлар рўй берди:

Биринчидан, турли соҳаларнинг саноат тармоғида умумий маҳсулотни яратишдаги ўрни ошиб бориши билан уйғунликдаги иқтисодиёт тармоқларида таркибий ўзгаришларни амалга оширилиши;

Иккинчидан, илм-фан сифими юқори бўлган қўшилган қиймат яратишга асосланган инновацион жараёнларнинг жадаллашуви.

Илмий адабиётлар таҳлили. Бирок, ҳозирги кунда маҳаллий [6.28], [13] ва хорижий олимларнинг илмий ишларида акс эттирилган контроллинг тизимини жорий этиш самарадорлигини баҳолаш тамойиллари киритиладиган параметрларининг тасодифий даражасини ҳисобга олмайди. Жумладан, Л.П. Королёвнинг тадқиқотларида баҳолаш бўйича машҳур усуллар кенг ёритилган [8.24]. Шунингдек, муаллифлар уларни икки гуруҳга бўлади: миқдорий усуллар ва сифат усуллари.

Миқдорий усуллар доирасида фойдаланиладиган кўрсаткичлар мисоли сифатида қуйидагилар бўлиши мумкин: қўшимча қиймат динамикаси, корхонанинг бозор қиймати ўсиши, меҳнат унумдорлиги кўрсаткичи динамикаси, бозор улуши ўсиши, айланма ўсиши, рентабеллик кўрсаткичи ўзгариши, солиқларда тежамкорлик миқдори, хатарларнинг пасайиши [10.135]. Сифат усулларида қуйидаги кўрсаткичлар ҳосдир: ишлаб чиқариш ускуналарнинг сифати, корхона рақобатбардошлилиги, ишчилар мотивация даражасининг ўзгариши ва х.к. [8.24].

Бугунги кунда кўплаб олимлар корхона фаолият кўрсатишида ташқи муҳит беқарорлиги шароитида контроллинг тизимини жорий этиш самарадорлигини миқдор жиҳатдан баҳолаш деярли мумкин эмас деб ҳисоблашади.

Бир қатор тадқиқотчилар [3.216, 2.5, 9.68, 5.128] корхонада контроллинг тизимини жорий этиш самарадорлигини баҳолаш учун аниқ бўлмаган, субъектив ҳисоблаш усулларидадан фойдаланади, бунда экспертларга ишлаб чиқилган шкалалар бўйича контроллинг хизмати ҳисобот даврида қанчалик самарали фаолият кўрсатганлигини баҳолаш таклиф этилади. Бироқ, мазкур ҳолларда самарадорликни баҳолаш,

биринчидан, шартли миқдорий ҳисобланади, чунки оғзаки айтилган фикрлар миқдорий кўрсаткичларга ўтади;

иккинчидан, мазкур усуллардан кўпинча кейинги фаолиятни баҳолаш учун фойдаланиш таклиф этилади, учинчидан, корхона фаолият кўрсатишининг ноаниқлик муҳити фақат билвосита, экспертларнинг ҳиссиётлари ёрдамида ҳисобга олиниши лозим.

Шунингдек, айрим иқтисодчи олимлар [8.24, 7.190] соф дисконтланган даромад, даромадлилик индекси, қопланиш даври каби кўрсаткичларни ҳисоблаган ҳолда инвестицион таҳлил асосида корхонада контроллинг тизимини жорий этишга кетган харажатлар самарадорлигини баҳолашган ва таҳлил қилишган. Бироқ мазкур ҳолатда корхона фаолият кўрсатишининг ноаниқлик муҳити, пул оқимларини дисконтлаштириш ёки лойиҳа натижавий кўрсаткичининг киритилган параметрлари ўзгаришига нисбатан сезгирлик даражасини таҳлил қилиш орқали билвосита ҳисобга олинади.

Аммо бу ҳолларда ҳам самарадорликни баҳолаш натижаси сифатида натижавий кўрсаткичининг битта аниқ миқдори – соф дисконтланган даромад бўлади. Бироқ, корхона амалиётида фаолият кўрсатиш муҳитидаги ўзгаришлар туфайли хўжалик юритувчи субъект натижавий кўрсаткичининг аниқ белгиланган миқдorigа тўлиқ кафолат билан эришиш эҳтимоли камроқ.

Асосий қисм. Жаҳоннинг саноат соҳаси ривожланган давлатларида ресурс ва энергия тежаш технологияларидан кенг фойдаланган ҳолда харажатларни камайтириш; маҳсулот ассортиментининг кенгайтириш ва таннархини пасайтириш; замонавий миллий саноат маҳсулотларини ишлаб қаришни шакллантириш мақсадида институционал, ҳуқуқий ва инвестицион муҳитни яратиш, саноат корхоналарни иқтисодий рағбатлантириш, модернизациялаш, бошқариш тизимида бозор механизмларини кенг жорий қилиш, иқтисодий барқарорлигини таъминлаш, молиявий барқарорлик ҳолатини ушлаб туриш долзарб масалалардан биридир.

Жумладан, **молиявий барқарорлик** давлатнинг монетар сиёсатидаги ўзгаришлар, ташқи ва ички бозорлар конъюнктурасининг беқарор тебраниши, миллий саноат корхоналарининг жаҳон иқтисодиётига жадал

интеграциялашуви ва корхоналарда замонавий менежмент воситаларининг кенг жорий қилиш долзарблиги ошаётган шароитда мамлакатнинг sanoat корхоналари барқарор ривожланишининг амалий ва иқтисодий асоси ҳисобланади.

Молиявий-иқтисодий жиҳатдан барқарор корхона молиявий беқарор корхонага нисбатан янада тўловга қобилиятли ҳисобланади. Бундай корхоналар учун банк кредитларини олиш, инвестицияларни кенг жалб қилиш жараёни осон кечади. Молиявий жиҳатдан барқарор корхона ишлаб чиқариш ва бошқариш жараёнларига малакали кадрларни олиш ва уларни тайёрлаш бўйича нисбий устунликка эга бўлади.

Шу нуқтаи назардан, молиявий барқарорлик кўрсаткичларини таҳлил қилган ҳолда корхона молиявий барқарорлик даражасини баҳолаш муҳим аҳамият касб этади ва бу кўрсаткич иқтисодий барқарорликни баҳолашда асосий кўрсаткич сифатида белгиланиши лозим. Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда корхонанинг иқтисодий барқарорлигига бевосита таъсир таъсир кўрсатувчи ҳамда молиявий барқарорлик даражасини белгиловчи куйидаги коэффицентларни sanoat корхоналарининг асосий мезонлари саналади. Булар:

- жорий ликвидлилик коэффиценти;
- молиявий мустақиллик коэффиценти;
- ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти;
- активлар рентабеллиги коэффиценти.

Sanoat корхоналарининг иқтисодий барқарорлигини баҳолашда корхона молиявий ҳолатини белгилаб берувчи ликвидлилик кўрсаткичи муҳим аҳамият касб этади. Зеро, корхоналарнинг молиявий ҳолатини таҳлил қилишнинг асосий мақсади тўлашга қодир бўлмаган корхоналар балансининг қониқарсиз таркибини белгилаш учун мезонлар тизимига биноан баланс таркиби қониқарсизлиги ёки корхона тўлашга қодир эмаслиги хусусидаги қарорларни асослашдан иборатдир.

Жумладан, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида жорий ликвидлилик коэффицентининг меъерий даражаси 1,25 паст бўлса, бунда корхона ноликвидли, яъни тўлов қобилиятига эга бўлмаган ҳисобланади.

Sanoat корхоналарнинг ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти корхонанинг хусусий капиталга эга эканлигини асослайди ва кўрсаткич қанча катта бўлса корхонани ўз маблағларига эгаллиги шунча юқори бўлади. Жумладан, бу кўрсаткичнинг паст меъерий даражаси Ўзбекистон Республикаси ҳудудида 0,2 ни ташкил этади. Агар кўрсаткич 0,2 дан паст бўлса, унда корхона ўз маблағлари билан таъминланмаган ҳисобланади.

Маълумки, ҳар қандай корхона фаолияти самарадорлиги унинг ишлаб чиқариши жараёнлари билан чамбарчас боғлиқ. Айнан бу бугунги кунда жаҳон иқтисодиёти ва бозорлари конъюктурасидаги беқарор ҳолат ҳамда кучли рақобат муҳитида муҳим аҳамият касб этади. Бундай шароитда корхоналарнинг ишлаб чиқариш барқарорлиги даражасини баҳолаш ва таҳлил қилиш янада долзарб ҳисобланади. Хусусан, корхонанинг ишлаб чиқариш барқарорлиги хатар омилларининг таъсири ва оқибатлари, кооперация бўйича ишларнинг етарли даражада ишончли эмаслиги туфайли юзага келган ишлаб чиқариш йўқотишлари, технологик нуқсонлар ҳисобига ишлаб чиқаришдаги узилишлар ва тўхташлар даражасини камайтириш, жаҳон стандартларига мос келувчи қайта ишлаш ва йиғиш жараёнлари сифат даражасини оширишга кўмаклашувчи ишлаб чиқариш менежменти самарадорлигини англади.

Бугунги кунда саноат корхоналарида асосий воситаларнинг эскириш даражаси юқорилиги ва ҳом-ашё захираларининг кескин пасайганлиги корхоналарда ишлаб чиқариш жараёнларини модернизация қилиш, техник ва технологик қуроллантириш бўйича кескин чора-тадбирлар амалга оширишни тақазо этади. Ваҳоланки, саноат корхоналарининг ҳом-ашёни тайёрлаш, қайта ишлаш ва сотиш жараёнларининг ўзига хослигидан келиб чиққан ҳолда корхоналарни технологик барқарорлиги даражасини баҳолаш ва таҳлил қилиш корхоналарнинг иқтисодий барқарорлигини таъминлаш нуқтаи назаридан жуда муҳим ҳисобланади. Хусусан, технологик барқарорлик қўлланилаётган техника, технологик жараёнларнинг илғорлиги, механизациялашганлиги, автоматлаштирилган ишлаб чиқариш ва янги техникаларни жорий этилганлиги билан тавсифланади.

Технологик барқарорлик ишлаб чиқариш жараёнларига жорий қилинган техника ва технологиялар, машина ва механизмлар ишлаб чиқарилаётган маҳсулотларни бозор талабларига мувофиқлиги ва рақобатбардошлигини очиб берувчи, меҳнат унумдорлиги ошишини таъминловчи кўрсаткичларни баҳолаш асосида корхона томонидан жорий қилинган техника ва технологиялар, машина ва механизмлар ривожланиш даражасини аниқлашга имкон беради. Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда корхоналар технологик барқарорлиги даражасини баҳолаш ва таҳлил қилиш қуйидаги асосий кўрсаткичлар асосида амалга оширилади:

- техника ва технологияларнинг яроқлилиги коэффиценти;
- асосий воситаларнинг эскириш коэффиценти;
- асосий воситаларнинг янгиланиш коэффиценти.

Мамлакатимизда сўнги 3 йил мобайнида олиб борилаётган иқтисодий ислоҳотлар асосан иқтисодиётни эркинлаштириш ва жаҳон иқтисодиётига жадал интеграциялашиш жараёнларини жадаллаштиришга қаратилган.

Бундай шароитда иқтисодётнинг реал сектори корхоналари, хусусан саноат корхоналарига маҳсулот сотишни диверсификация қилиш ва замонавий маркетинг воситаларидан кенг фойдаланиш далзарблигини келтириб чиқаради. Бунда корхоналарнинг маркетинг барқарорлиги даражасини аниқлаш ва баҳолаш муҳим аҳамият касб этади.

Жумладан, корхонанинг маркетинг барқарорлиги кўйилган мақсадларга эришиш, шу жумладан турли бозор сегментлари кесимида талаб шаклланиши тўғрисида аниқ ва объектив ахборотни олиш, буюртмалар ҳажмини беқарор бўлиши хавфини камайтириш, ишлаб чиқариш қувватларидан тўлиқ ва самарали фойдаланиш ва хўжалик субъектларининг рейтингини ошириш ҳамда корхонанинг бозор сифими, рақобат даражаси, талабнинг эгилувчанлиги каби бозор омилларига боғлиқлигини ўрганиш мақсадларида маркетинг стратегиялар йиғиндисини ўзида акс эттиради.

Корхоналарда маркетинг барқарорлиги даражасини баҳолаш ва таҳлил қилиш қуйидаги коэффициентлага асосланади:

- сотиш ҳажмининг ўзгариши коэффициенти;
- бозор улуши коэффициенти;
- товар-моддий захиралари айланиши коэффициенти.

Хорижий компаниялар тажрибаси шуни кўрсатмоқдаки, жаҳон иқтисодиётининг глобаллашуви ва интеграциялашуви шароитида йирик саноат корхоналари, энг аввало молия ва иқтисодий фаолиятини менежментнинг замонавий дастакларидан фойдаланган ҳолда бошқариш муҳим аҳамият касб этади.

Шу нуқтаи назарда, корхоналарда ташкилий барқарорлик даражасини баҳолаш ва таҳлил қилиш муҳим ҳисобланади. Жумладан, **ташкилий барқарорлик** корхона қўлланаётган ташкилий ва ишлаб чиқариш тузилмаларнинг рақобатбардошлиги, унинг хўжалик фаолиятини ташкил этиш, бошқарув, истеъмолчи ва етказиб берувчи, тартибга солувчи ташкилот ва ҳамкорлар билан ички ўзаро муносабатлар даражаси билан тавсифланади.

Ташкилий барқарорлик меҳнат ресурслари, бошқарув ва ишлаб чиқаришни ташкил этиш самарадорлигини акс эттириши лозим. Ишлаб чиқаришни ташкил этишнинг энг асосий вазифаси белгиланган сифатида муайян миқдорда маҳсулотни ишлаб чиқариш бўйича меҳнат ресурслари салоҳиятидан самарали фойдаланишдан иборат. Бунда меҳнатни ташкил этиш иш вақтидан унумли фойдаланишни оширишга қаратилган бўлмоғи лозим.

Корхоналарнинг бошқарув барқарорлиги даражасини баҳолаш ва таҳлил қилиш замонавий менежментнинг қуйидаги воситалари кўрсаткичларидан фойдаланиш мумкин:

- контроллинг самарадорлиги коэффициенти;
- контроллинга сарфланган харажатларнинг асосланганлиги коэффициенти.

Шу нуқтаи назардан, истиқболда саноат корхоналарининг иқтисодий барқарорлигини таъминлаш бўйича замонавий усуллар, механизмлар ва дастакларни ишлаб чиқиш ва уни амалга ошириш корхоналар иқтисодий барқарорлигини таъминлаш ва шунингдек ошириш учун замин яратади.

Хулоса. Юқоридагилардан келиб чиқиб, шундай хулосага келиш мумкинки, мамлакатимизнинг саноат корхоналарида харажатлар ва маҳсулот таннархининг кескин ошишининг асосий омилларидан бири бу корхоналардаги асосий воситалар ҳолати ва улардан фойдаланиш самарадорлиги ҳисобланади. Бу эса ўз навбатида саноат корхоналарининг иқтисодий барқарорлигини таъминлашда, бизнинг фикримизча қуйидагиларга асосий эътибор қаратилмоғи лозим. Жумладан, хом-ашёси захираларидан самарали фойдаланиш ва янгиларини фойдаланишга топшириш, асосий воситалар (иншоотлар, узатиш қурилмалари, машина ва технологиялар) эскириш даражаси юқорилигидан келиб чиққан ҳолда корхоналарда модернизация жараёнлари ҳамда техник ва технологик қуроолантириш ишларини жадаллаштириш, корхоналар балансидаги фойдаланилмаётган ва ихтисосли бўлмаган активларини балансдан чиқариш ва сотиш, корхоналарининг устав капиталидаги давлат улушининг инвесторларга сотиш, корхоналарда замонавий бошқарув тизимини ва воисталарининг жорий қилиш ҳисобига қазиб олиш, қайта ишлаш ва сотиш бўғинлари харажатларини кескин камайтиришдан иборат.

Манба ва адабиётлар рўйхати:

1. Беллман, Р. Принятие решений в расплывчатых условиях / Р. Беллман, Л. Заде // Вопросы анализа и процедуры принятия решения. – М.: Мир, 1976. – С. 172–215.
2. Бендиков М.А, Сахарова И.В., Хрусталева Е.Ю. Финансово-экономическая устойчивость предприятия и методы ее регулирования // Экономический анализ: теория и практика. - 2006. - № 14 (71). - с. 5-14.
3. Бурханов А.У. Саноат корхоналарининг молиявий барқарорлигини таъминлаш стратегияси. Т.: Фан. 2009. – 216 б.
4. Васильева, Г.А. Показатели оценки эффективности работы подразделения контроллинга / Г.А. Васильева // Контроллинг. – 2002. – № 2. – С. 54–56.

5. Зеткина О.В. Об управлении устойчивостью предприятия. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 2003, с. 128
6. Карлибаева Р.Х. Акциядорлик жамиятларида молиявий менежмент тизимини самарали ташкил этиш йўллари. Иқтисодиёт фанлари доктори (DSc) диссертацияси автореферати. Тошкент. 2018. – 28-бет.
7. Кидаева, Э.Э. Формирование контроллинга как системного инструмента управления промышленным предприятием: дис. канд. экон. наук: 08.00.05 / Кидаева Эржена Эрдэм-Баировна. – Улан-Удэ, 2007. - 190 с.
8. Козин М.Н. Динамическая модель оценки производственно-экономической устойчивости оборонного предприятия / М.Н. Козин // Аудит и финансовый анализ. – Москва, 2007. - №4. – с. 24-31.
9. Kadirov, A. M. (2018). The role of labor resources in ensuring the economic sustainability of oil and gas industry companies in Uzbekistan. Экономика и предпринимательство, (11), 398-402
10. Kadirov, A. (2018). Internal factors affecting the economic sustainability of industrial enterprises. scientific researches for development future, 47
11. Кадиров, А. (2021). Саноат корхоналарининг иқтисодий барқарорлигини таъминлашда контроллинг тизими самарадорлигини баҳолаш. Иқтисодиёт ва таълим, (3), 152-158
12. Burkhanov, A. (2020). Indicators to Assess Financial Security of the Banks. Архив научных исследований, 1(27) извлечено от <https://tsue.scienceweb.uz/index.php/archive/article/view/2533>
13. Burkhanov, A. (2020). Финансовая устойчивость предприятий: теория и практика. Архив научных исследований, 1(24) извлечено от <https://tsue.scienceweb.uz/index.php/archive/article/view/2787>
14. Кадиров, А. (2022). Пути обеспечения экономической устойчивости предприятий химической промышленности с использованием опыта передовых зарубежных стран. Экономика и образование, 23(6), 442–445. извлечено от <https://cedr.tsue.uz/index.php/journal/article/view/878>
15. Худякова, Т.А. Принципы оценки уровня финансово-экономической устойчивости предприятия на основе применения вероятностно-статистических моделей / Т.А. Худякова // Вестник ЮУрГУ. Серия «Экономика и менеджмент». – 2015. – Т. 9. – № 3. – С.41–43.

ПРАВИЛА И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ БЛОКЧЕЙНА

¹*Мухтаров Фаррух Мухаммадович, ²Обухов Вадим Анатольевич*

¹*канд. техн. наук (PhD), директор Ферганского филиала Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада Ал-Хорезми*

²*ассистент кафедры «Информационные технологии» Ферганского филиала Ташкентского университета имени Мухаммада Ал-Хорезми*

Электронная почта: wendigo_chelsea@mail.ru

Аннотация. В данной статье рассматривается что такое блокчейн, преимущества разработки блокчейна, как создать блокчейн-решение и многое другое. Целью данной работы является дать рекомендации и указать правила по созданию блокчейна, направить на правильный выбор платформ, компонентов и ресурсов.

Ключевые слова: блокчейн; смарт-контракт; смарт-актив; распределённый реестр; цифровая книга; цепочка блоков; валидация; сеть; безопасность; кибербезопасность; информационная безопасность.

RULES AND RECOMMENDATIONS FOR BLOCKCHAIN CREATION

1Mukhtarov Farrukh Mukhammadovich, 2Obukhov Vadim Anatolievich

1cand. tech. Sciences (PhD), Director of the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad Al-Khwarizmi

2Assistant of the Department of Information Technologies, Fergana branch of the Tashkent University named after Muhammad Al-Khwarizmi

Email: wendigo_chelsea@mail.ru

Annotation. This article discusses what blockchain is, the benefits of blockchain development, how to build a blockchain solution, and more. The purpose of this work is to give recommendations and indicate the rules for creating a blockchain, direct to the right choice of platforms, components and resources.

Keywords: blockchain; smart contract; smart asset; distributed ledger; digital book; block chain; validation; net; safety; cybersecurity; Information Security.

Введение. Разработка блокчейна — это процесс создания общей неизменной технологии распределенного реестра, которая надежно записывает транзакции и отслеживает активы — будь то физические активы, такие как деньги или недвижимость, или нефизические активы, такие как авторские права — в сети.

Это ценно для различных отраслей, поскольку позволяет быстро, точно и безопасно обмениваться информацией. Независимо от того, отслеживаете ли вы заказы, счета, платежи, производство или другие данные, сеть блокчейн предлагает прозрачную доставку и хранение для уполномоченных участников сети.

Разработка блокчейна может дать много преимуществ, но прежде, чем воспользоваться ее потенциальной ценностью, вам необходимо понять, что такое блокчейн.

Литературный обзор

Людвиг фон Мизес, экономист австрийской школы, один из основателей либертарианства. В «Теории денег и кредита» (1912) объединяют работы фон Мизеса по теории денег: в частности, книгу «Теория денег и фидуциарных средств обращения», где он обосновал ценность денег как самостоятельного класса товаров и установил исчерпывающую типологию денежных средств. Введенное Мизесом понятие фидуциарных средств обращения позволило дать экономико-теоретическое описание банковской деятельности. Особый интерес представляет анализ последствий инфляции, также Фридрих фон Хайек, Лаурет Нобелевской премии и еще один представитель австрийской школы, в своей известнейшей работе (Частные деньги. 1996) предложил денационализировать деньги и создать денежную систему, основанную на конкуренции параллельных частных валют. По Хайеку, подобно тому, как конкуренция между обычными товарами способствует улучшению их потребительских свойств, конкуренция между частными валютами произведёт отбраковку плохих – недостаточно обеспеченных и плохо управляемых – валют. Фон Хайека можно считать экономистом, который теоретически обосновал грядущее появление частных денег, в том числе криптовалют.

Блокчейн — это фиксированная цифровая книга, которая использует криптографию для записи транзакций и отслеживания активов, как материальных, так и нематериальных, в распределенной одноранговой компьютерной сети. Эти транзакции, известные как блоки, затем записываются, копируются и сохраняются на каждом сервере, называемом узлом, который связан с сетью.

В отличие от типичных баз данных, в которых записи хранятся централизованно (т. е. записи хранятся в одном месте), блокчейн — это, по сути, децентрализованная база данных, которой управляют несколько участников, его DLT (распределенный реестр) предоставляет каждому узлу в сети собственную копию реестра (и любой может добровольно предложить свой сервер в качестве узла в сети). Если в какой-либо записи

есть несоответствие, технология может определить его, сверив с копиями записи других участников. Эта возможность делает записи в блокчейне практически защищенными от несанкционированного доступа.

Обновления блокчейн в режиме реального времени обеспечивают единый источник правды для всех участников, которые получают к нему доступ, а это означает, что каждая деталь является точной и надежной [1].

Как работает блокчейн

Организации могут использовать блокчейн для отслеживания и торговли практически всем — без риска дублирования записей или фальсификации данных. Вот как это работает:

Создание блока. Происходит транзакция и передается в распределенную сеть узлов. Каждый из узлов в сети должен проверить транзакцию, и, если есть консенсус, они одобряют транзакцию, и все соответствующие данные записываются в блок. (Вы можете выбрать информацию для вашего блока для записи — имена, места, время, стоимость или любой другой тип данных.)

Блоки ссылок. Каждый блок в базе данных хранит только определенный объем данных. После заполнения создается новый блок. Чтобы вернуться к предыдущему блоку, этот вновь сгенерированный блок использует уникальный код, называемый хэшем. Если транзакция каким-либо образом изменяется, хэш также изменяется, что позволяет легко обнаружить фальсификацию. Эта связь формирует цепочку данных, которая показывает, как перемещается актив (будь то с точки зрения буквального местоположения или владения).

Добавление в цепочку. Все транзакции блокируются вместе полностью фиксированным образом, чтобы сформировать цепочку блоков. Каждый раз, когда блок добавляется в цепочку, сеть использует один и тот же согласованный подход для дальнейшего подтверждения предыдущего блока (блоков) и, таким образом, повышает достоверность всей цепочки блоков. Этот процесс невероятно безопасен и предотвращает мошеннические действия, поэтому каждый участник сети может быть спокойным, зная, что книга транзакций точна [2].

История блокчейна: не только для биткойнов

Важно знать, что блокчейн не является синонимом криптовалюты Биткойн. Люди склонны использовать эти два термина взаимозаменяемо, потому что первым применением блокчейна было создание биткойнов, но на самом деле у этой технологии есть множество применений.

Хотя технология блокчейн отлично подходит для записи криптовалютных транзакций, она также широко используется для отслеживания других активов. Когда компании начали это осознавать, они

начали инвестировать в блокчейн как решение для оптимизации операций, устранения разрозненности данных, повышения прозрачности и снижения транзакционных издержек. Сегодня самые разные отрасли используют технологию блокчейн для увеличения своей прибыли.

Варианты использования блокчейна

Инвестиции в разработку блокчейна могут повысить операционную эффективность и конкурентное преимущество во многих различных секторах, в том числе:

Здравоохранение - Безопасные записи данных пациентов, повышенное доверие к процессу клинических исследований

Недвижимость - Точные записи прав собственности на землю и недвижимость

Финансы - глобальные платежи, налоги и снижение затрат на посредничество; защита от отмывания денег

Голосование — предотвращение дублирования бюллетеней для обеспечения точности

Цепочка поставок — точное отслеживание активов от поставщиков до клиентов

Преимущества внедрения блокчейн-решений

Как организации, так и отдельные разработчики, работающие на них, могут получить следующие преимущества от внедрения корпоративных блокчейн-решений:

Повышенная прозрачность. Когда происходят транзакции, сеть должна их подтверждать, то есть все должны согласиться с тем, что информация, связанная с транзакцией, особенно хэш, верна и, следовательно, транзакция действительна. Таким образом, общая история каждой транзакции в распределенном реестре видна всем участникам сети. Следовательно, любое отдельное изменение в записи приводит к модификации всех последующих записей, поэтому информация всегда является точной, безопасной и прозрачной для каждого участника.

Снижение риска мошенничества. Независимо от того, чем компания торгует или что продает, история транзакций может быть сложной, особенно если актив часто меняет владельцев или местонахождение. Когда все записывается в блокчейн, вы мгновенно получаете доступ к полному журналу аудита, который проливает свет на историю актива. Каждая предыдущая неизменяемая запись транзакции в блокчейне предотвращает мошенническое поведение и подтверждает подлинность.

Повышенная скорость и эффективность. Если вы все еще управляете записями транзакций с помощью устаревших ручных методов

(например, бумажных документов, электронных таблиц или сторонних систем), вы, вероятно, тратите драгоценное время, которое в противном случае могли бы потратить на более важные задачи. Такие традиционные процессы подвержены ошибкам и требуют трудоемких усилий по дублированию для обеспечения точности. Блокчейн автоматизирует и упрощает процесс, устраняя узкие места рабочего процесса и гарантируя, что все работают с одной и той же актуальной бухгалтерской книгой.

Снижение затрат. Сокращение ненужных расходов может ускорить рост и увеличить прибыль. Блокчейн устраняет необходимость в других сторонних посредниках, не жертвуя доверием и точностью. Участники сети проверяют все на основе консенсуса, поэтому вам не нужно тратить драгоценное время на просмотр торговой документации [3].

Проблемы разработки блокчейна

По мере развития экосистемы блокчейна и появления различных вариантов использования разработчики блокчейна должны столкнуться с тремя основными проблемами: безопасность, масштабируемость и децентрализация. Перед разработчиками, также известными как «трилемма блокчейна», стоит задача найти способы решения этих проблем, не рискуя компромиссами.

Децентрализация

Децентрализация — одна из основных причин, по которой отрасли используют блокчейн. В мире финансов, например, блокчейн-решения позволяют клиентам хранить и покупать криптовалюту без необходимости предоставлять банкам полный контроль над своими активами. Вместо этого транзакции проверяются консенсусом (группа заметок вместо одного отдельного узла). После проверки этих транзакций их нельзя будет изменить.

Компромисс децентрализации — это количество времени, которое требуется для нескольких подтверждений для достижения консенсуса. Поиск способа ускорить этот процесс — задача, стоящая перед разработчиками блокчейна.

Масштабируемость

Глобальное внедрение блокчейна зависит от его способности обрабатывать растущее число транзакций по мере увеличения спроса, при этом работая должным образом и защищаясь от кибератак. Опять же, скорость — это компромисс, особенно по мере роста размеров блоков.

Первоначально Биткойн установил ограничение в 1 мегабайт для своих блоков, чтобы снизить риск киберугроз. Однако каждая монета способна записывать бесконечное количество транзакций, при этом каждая транзакция увеличивает размер каждого блока. В результате блоки могут в

конечном итоге превысить любые наложенные на них ограничения по размеру, что еще больше снизит скорость обработки.

Хотя биткойн инициировал дебаты о размере блока, все приложения блокчейна будут затронуты, поскольку разработчики решат, следует ли увеличивать размер блока без ущерба для скорости [4].

Безопасность

Хотя безопасность является одним из преимуществ разработки блокчейна, она также является проблемой для разработчиков. Поскольку люди считают блокчейн безопасной технологией, он также является мишенью для киберпреступников. Все, что ставит под угрозу безопасность блокчейна, вызывает волновой эффект, ставя под угрозу децентрализацию и масштабируемость. А без регулирующего надзора нет централизованной стороны, которая могла бы вмешаться в случае нарушения безопасности.

Хотя нарушения безопасности в блокчейне случаются редко, люди манипулировали известными уязвимостями в его инфраструктуре. Разработчики должны иметь возможность создавать сети блокчейнов, которые не только повышают ценность бизнеса, но и обеспечивают полную безопасность.

Хотя существуют проблемы, связанные с разработкой блокчейн-решения, важно помнить, что оно все еще находится в зачаточном состоянии. Технологии постоянно совершенствуются, что дает хорошие возможности для развития блокчейна в целом.

Как распознать, когда внедрять разработку блокчейна

Хотя блокчейн, безусловно, может похвастаться многими преимуществами, важно отметить, что он не является гарантом для каждой организации или платформы. Есть несколько важных вопросов, которые вы всегда должны задавать, прежде чем определить, подходит ли разработка блокчейна:

Вам нужно место для хранения данных? Если это так, вам, возможно, не нужно торопиться с внедрением блокчейна. Во-первых, посмотрите, сколько данных вы на самом деле хотите хранить. Например, если вы управляете небольшим бизнесом, он, скорее всего, не стоит вложений, и вы можете обойтись, просто храня данные локально. С другой стороны, если у вас есть операция масштаба предприятия, требующая массового хранения данных, обслуживания нескольких баз данных и доступа для многих пользователей, блокчейн может предоставить вам полностью прозрачный, актуальный реестр, с которым легко работать всем.

Ваши данные должны часто обновляться и делиться с другими? Разработка блокчейна может сократить трудоемкие процессы, связанные с

ручным и бумажным обслуживанием данных. Предположим, что постоянно меняющиеся исторические данные имеют основополагающее значение для вашего бизнеса. В этом случае вам может понадобиться блокчейн-решение, которое автоматизирует процесс, позволяет вводить несколько записей от различных разрешенных участников и предотвращает изменение данных.

Ваш бизнес страдает от низкой скорости транзакций? Хотя блокчейн может устранить барьеры, которые могут замедлить определенные рабочие процессы, обычно он не обеспечивает высокой скорости на уровне транзакций без ускорителя. Если скорость транзакций не является приоритетом, а вместо этого вы сосредоточены на безопасности приложений, лучше подойдет решение на базе блокчейна.

Вам нужна сторонняя авторизация? Некоторым предприятиям требуется посредник для контроля данных и аутентификации. Для них блокчейн не имеет смысла. Но для предприятий, которые работают без стороннего решения, блокчейн может обеспечить полную прозрачность и проверку консенсуса. Это также снижает затраты и задержки, возникающие в результате использования посредника для транзакций [5].

Шаги по разработке блокчейн-решения с нуля

Создание блокчейн-решения — это проект, требующий больших затрат времени и исследований, который в значительной степени зависит от вашего конкретного бизнеса. Но независимо от ваших потребностей или целей вам необходимо будет выполнить несколько ключевых шагов для разработки.

Шаг 1. Определите проблему, которую необходимо решить

Легко увлечься всеми преимуществами, которые может предложить блокчейн-решение. Но помните: это не универсальный ответ. Сначала вы должны точно определить, чего вы пытаетесь достичь. Взгляните на свои общие бизнес-потребности и внимательно сравните их с высокоуровневыми вариантами использования блокчейна, которые подробно объяснены выше.

Может быть полезно четко сформулировать формулировку проблемы, в которой должны быть изложены все проблемы, которые вы хотите решить. Еще раз проверьте, действительно ли блокчейн-решение способно решить эти проблемы. Затем решите, нужно ли вам перенести текущее решение на блокчейн-приложение или создать приложение с нуля.

Шаг 2. Составление бизнес-требований

Затем вам нужно составить бизнес-требования, чтобы убедиться, что ничего не упущено. Подумайте, какие технологии вам понадобятся как в сети, так и вне сети для полной экосистемы. Вы можете использовать эти сведения для создания более наглядной дорожной карты продукта, которая

поможет вам следить за соблюдением сроков и поможет вам понять потребности в ресурсах [6].

Шаг 3. Определите механизм достижения консенсуса

Следующим шагом является определение механизма консенсуса — типа методологии, используемой для достижения доверия, безопасности и согласия между децентрализованной компьютерной сетью. Существует множество механизмов консенсуса, из которых вы можете выбирать, но некоторые из самых популярных на сегодняшний день включают:

- Proof of work (Доказательство работы)
- Proof of stake (Доказательство доли)

Byzantine fault-tolerant (Задача византийских генералов — в криптологии задача взаимодействия нескольких удалённых абонентов, которые получили приказы из одного центра. Часть абонентов, включая центр, может быть злоумышленниками. Нужно выработать единую стратегию действий, которая будет выигрышной для абонентов.)

- Deposit-based consensus (Узлы в этом протоколе консенсуса должны вносить залог, чтобы обслуживать консенсус путем создания блоков. Протокол управляет посредством контроля этих гарантийных депозитов, что неявно регулирует стимулы валидаторов).

- Proof of elapsed time (Доказательство прошедшего времени — это алгоритм консенсуса, в котором доказательство выполнения работы заменяется временем ожидания, случайно генерируемым доверенной средой выполнения).

Ваш механизм консенсуса в значительной степени зависит от ваших уникальных бизнес-потребностей и целей, поэтому убедитесь, что вы нашли время, чтобы изучить каждый из них и определить наиболее подходящий для вас [7].

Шаг 4. Выберите лучшую блокчейн-платформу

Выбор платформы для вашего блокчейн-приложения повлияет на набор навыков, которые вам потребуются от вашей команды разработчиков, поэтому важно, чтобы вы все сделали правильно. Весь процесс требует немало исследований и времени для надлежащей разработки, поэтому убедитесь, что вы выбрали платформу, которая наилучшим образом соответствует потребностям вашего бизнеса.

При оценке вариантов учитывайте проблемы, которые вы хотите решить, механизмы консенсуса, стоимость, требования разработчиков и ожидаемые сроки.

Шаг 5. Создайте свои узлы блокчейна

Крайне важно определить, нужна ли вам сеть блокчейнов с разрешениями или без разрешений, какие языки программирования вы

будете использовать и любые другие элементы, которые могут повлиять на разработку. Вам нужно частное, общедоступное или гибридное решение для удовлетворения потребностей вашего бизнеса? Будут ли узлы блокчейна работать в облаке, локально или и там, и там? В какой операционной системе будет работать ваше приложение (например, Ubuntu, CentOS, Debian, Windows или Red Hat)? На этом этапе действует множество факторов, поэтому убедитесь, что вы изучили все свои варианты и сопоставили их с вашими целями, доступными ресурсами и бюджетом [8].

Шаг 6. Спланируйте конфигурацию блокчейна

Для большинства платформ блокчейна вам необходимо запланировать различные элементы конфигурации, в том числе:

- Разрешения
- Выпуск активов
- Перевыпуск активов
- Атомные обмены
- Управление ключами
- Мульти подписи
- Параметры
- Родные ресурсы
- Форматы адресов
- Ключевые форматы
- Блокировка подписи
- Подтверждение связи

Имейте в виду, что вы можете изменить некоторые из этих элементов во время выполнения. Тем не менее всегда лучше планировать заранее, чтобы обеспечить успешное развитие [9].

Шаг 7. Создайте свои API

Некоторые платформы включают готовые интерфейсы прикладного программирования (API), другие — нет. В зависимости от ваших потребностей вам может потребоваться создать API для:

- Генерации пар ключей и адресов
- Производительности связанных с аудитом функций
- Аутентификации данных (через цифровые подписи и хэши)
- Хранения и поиска данных
- Смарт-активов жизненных циклов управления
- Смарт-контрактов

Шаг 8. Дизайн пользовательского интерфейса

После того, как вы спланировали все приложение, вы можете приступить к разработке пользовательского интерфейса (UI) для каждого

программного компонента. Разработанные вами API будут интегрироваться с пользовательскими интерфейсами на серверной части: визуальный дизайн влияет на общий вид приложения, а технический дизайн влияет на архитектуру приложения [10].

Шаг 9. Выберите ускоритель для оптимизации вашего блокчейн-приложения

Теперь, когда вы создали свое блокчейн-приложение, откуда вы знаете, что его развертывание будет успешным? Блокчейн-приложениям с интенсивными вычислениями требуется аппаратный ускоритель для повышения производительности, обеспечения гибкости и эффективного использования энергии.

Акселераторы также помогают оптимизировать отдельные компоненты блокчейна, такие как проверка транзакций, управление и хранение данных. Они необходимы для экономии времени и места для хранения, поскольку они распределяют нагрузку транзакций между несколькими компонентами, чтобы увеличить как скорость транзакций, так и производительность [11].

Заключение

Не позволяет оставить без внимания систему блокчейна заманчивый список преимуществ. Слишком радужные перспективы появляются при внедрении технологии на глобальном уровне. Стремление к развитию экономики неизбежно приводит к рассмотрению новых направлений.

Блокчейн позволяет разрешить сразу несколько проблем:

- Значительное сокращение времени на финансовые процедуры.
- Сокращение материальных расходов за счет отсутствия необходимости в мощных серверах, дорогостоящих комплексах по хранению данных.
- Лишение монополии крупных компаний, пытающихся за счет крупного капитала манипулировать рынком.

Оптимисты прогнозируют освобождение от коррупции, исключение денежных махинаций и иных финансовых преступлений. По их мнению, прозрачность системы вынудит всех ее пользователей соблюдать законодательство, ведь любая операция является открытой. Для государства такие перспективы становятся критичными из-за отсутствия законодательно урегулированной схемы перехода на технологию блокчейн.

Список литературы:

1. Abdimahamatovich, H. A., & Anatolyevich, O. V. (2022). Sanoat korxonalarining rivojlanish tendensiyalari. Journal of new century innovations, 11(1), 195-202.

2. Антонян, Е. А., & Аминов, И. И. (2019). Блокчейн-технологии в противодействии кибертерроризму. *Актуальные проблемы российского права*, (6 (103)), 167-177.
3. Косян, Н. Г., & Милькина, И. В. (2019). Блокчейн в системе государственных закупок. *E-management*, 2(1), 33-41.
4. Мухтаров, Ф. М. (2018). Выбор приоритетных факторов концептуальной модели государственной информационной безопасности. *International journal of innovative technologies in social science*, 4(8), 89-94.
5. Мухтаров, Ф. М., & Аскарлова, Ш. М. (2018). Модели обеспечения системы безопасности информации на защищаемых объектах. in *Инновационные научные исследования: теория, методология, практика* (pp. 58-61).
6. Мухтаров, Ф. М., & Аскарлова, Ш. М. (2018). Особенности создания виртуальных коммуникативных информационных пространств. *Инновационные научные исследования: теория*, 53.
7. Mukhtarov, F. (2021). Principle of non-use of force or threat of force in international relations. *InterConf*, 189-196.
8. Обухов, В. А., & Хакимов, А. А. (2022). Основы использования рекурсивных функций в структурах данных. *Journal of new century innovations*, 11(1), 92-99.
9. Санникова, Л. В. (2019). Блокчейн в корпоративном управлении: проблемы и перспективы. *Право и экономика*, (4), 27-36.
10. Табернакулов, А., & Койфманн, Я. (2019). Блокчейн на практике. Альпина Паблишер.
11. Цихилов, А. (2019). Блокчейн. Принципы и основы. Альпина Паблишер

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАДИОВЕЩАНИЯ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ

Юлчибаев Жахонгир Шакирович

*Преподаватель кафедры «История», факультета социальных наук
Наманганского государственного университета. Наманган, Узбекистан
jahongiryulchibayev@gmail.com*

Аннотация. В данной статье освещены некоторые вопросы, связанные с деятельностью радио Ферганской долины. Также в статье тщательно изучена и проанализирована информация о радиостанциях Андижанской, Наманганской и Ферганской областей в Ферганской долине, о программах и дикторах в ней.

Ключевые слова: радио, радиопрограмма, радиоэфир, область, диктор, эфир, радиостудия, радиожурналист.

RADIO BROADCASTING OF THE FERGANA VALLEY

Yulchibaev Jahongir Shakirovich

*Lecturer at the Department of History, Faculty of Social Sciences, Namangan
State University. Namangan, Uzbekistan
jahongiryulchibayev@gmail.com*

Annotation. This article highlights some issues related to the activities of the radio of the Fergana Valley. The article also carefully studied and analyzed information about the radio stations of Andijan, Namangan and Fergana regions in the Ferghana Valley, about programs and announcers in it.

Keywords: radio, radio program, radio broadcast, region, announcer, broadcast, radio studio, radio journalist.

Необходимость передавать информацию на большие расстояния возникла у человечества еще на заре первобытной цивилизации. Поначалу для этого использовали дым костра или отраженный солнечный свет, сигнальные огни или голубиную почту. Этими способами люди обходились на протяжении тысячелетий, вплоть до изобретения флажковой сигнализации (в конце XVIII века) и телеграфа (в 1832 году). Однако со временем передаваемая информация становилась все более сложной, что привело к созданию новых систем.

Радиостанция № 1 (передающая) основана в 1914 году и располагалась в г. Ташкент и обеспечивала радиосвязью Среднеазиатский

регион с городом Москва. Первый в Средней Азии радиовещательный передатчик вышел в эфир в 1927 году, который был установлен на Радиостанции № 1¹.

Передающая радиостанция № 3 основана в 1947 — 1949 годах и располагалась в Ташкентской области и обеспечивала радиовещание в диапазоне длинных, средних и коротких волн².

Параллельно силами мастерской Управление кабельными радиорелейными магистралями (УКРМ) стали изготавливать 5-ти метровые параболы. Так были преодолены расстояния 110-120 км между РРС.

В 1961 году была построена РРЛ Советский-Андижан, 1962 г. Ташкент-Советский, по которой была подана программа Узбекского телевидения на РТС «Андижан» и РРС Южная (Киргизия).

В январе месяце 1963 года организовали Управление кабельными радиорелейными магистралями (УКРМ). Начальник Логинов Б.И., главный инженер Греков В.В.

В сентябре месяце 1963 года при УКРМ создали Андижанский и Самаркандский Региональный КРМ (РКРМ). В 1963-1965 г.г. были построены РРЛ на аппаратуре Р-60:

Ташкент – Бухара,

Койташ – Тахтакарача – Джаркурган – Вахшивары и Лянгар – Зарафшан – Учкудук с установкой телевизионных передатчиков.

Хотелось бы отдельно остановиться на истории основания радиоузла Намангана.

В 1932 году был установлен радиоузел и в Намангане. Вот как описывается это событие: «Весной 1932 года в парке отдыха и культуры Намангана особый интерес вызвала странная вещь, имитирующая короткий динамик с ручкой, подвешенной на высоком шесте. Некоторые говорили, что в этот странный ящик помещены маленькие люди-гномы, и через некоторое время они заговорят, другие же говорили, что у этого железного ящика есть душа, и она говорит временами и отдыхает»³.

К полудню загадка была решена. Вдруг запищал короткий динамик странной формы. После:

-Внимание! Внимание! Говорим из радиоузла Намангана⁴.

Не было конца возбуждению и удивлению собравшихся в парке культуры и отдыха. Ведь большинство людей не знали, что такое радио, даже не слышали, даже не имели представления об этом. То, что «железный ящик» внезапно заговорил, для многих был шоком и подействовал как снег на голову. Были даже те, кто читал молитву. Нашлись люди, которые ждали

¹ <https://mytashkent.uz/2016/11/05/k-60-letiyu-televideniya-istoriya-radio-i-tv-uzbekistana/>

² Там же

³ Журабоев Н. Жуманазаров О. Халк хизматида. – Наманган.: Ибрат, 1963. С.6.

⁴ Там же.

выхода из маленького динамика лилипутов, спрятавшихся внутри него и ожидали, когда же выйдут они⁵.

Так, весной 1932 года в Намангане прозвучали первые звуки радио.

В Намангане радиоузел расположился в бывшем медресе (Мулла-Киргиз Ж.Ю.) Он занимает там всего две комнатки и балахану (обычно, легкая надстройка над первым этажом Ж.Ю.), втиснувшуюся между двумя минаретами. Спросите у местных жителей, где находится узел, и вам ответят, что он вытеснил религию, заняв медресе⁶.

Медресе «Мулла-Киргиз» стоит в центре Намангана уже больше ста лет, став одним из символов города, своеобразным его брендом. За бурный XX век — это здание пережило немало испытаний, чудом избежав разрушения.

История этого архитектурного памятника начинается в 1907 году, когда в Наманган вернулся видный зодчий и меценат Мулла Киргиз, который колесил по всей Средней Азии.

Мастер очень полюбил Наманган и, желая оставить о себе добрую память, решил построить здесь медресе. Мулла Киргиз энергично взялся за это дело, вместе с наманганским мастером Усто Киргизом они выбрали подходящее место – в самом центре города, место расположения базара «Чорсу».

Сотрудники наманганской газеты «Ударник» взялись выпускать радиогазету. Секретарь редакции впервые в жизни читал газету перед микрофоном: голос его дрожал от волнения, он обливался потом. В последующих передачах он смог взять себя в руки. Помогли ему в этом постоянные упражнения.

Радио газета транслировалась через день. «Слушайте, слушайте! Говорим из радиоузла Намангана. Транслируем радиогазету!» К этим словам очень привыкли многие...⁷

Таким образом, в Намангане была запущена радиостанция. Значительным был вклад Радио впервые созданного в Средней Азии в 1924 году в Узбекистане, Республиканского «общества друзей радио⁸» и Профсоюза Узбекистана. Потому что этим организациям было поручено радиовещание в городских, сельских, коллективных и промышленных предприятий, чайханах и клубах республики. Помогать в этом деле должны были местная партия, профсоюз и комсомол.

В Андижане прошла районная конференция «Друзей Радио», а в Самарканде - первый съезд Всеузбекского «общества друзей Радио». На основании решений Конгресса и Конференции на местах начались

⁵ Журабоев Н. Жуманазаров О. Халк хизматида. – Наманган.: Ибрат, 1963. С.7.

⁶ Смирнов С.Е. Говорит Ташкент. – Москва, Ташкент, Огиз. Среднеазиатск. отд. 1932. – С. 6

⁷ Смирнов С.Е. Говорит Ташкент. – Москва, Ташкент, Огиз. Среднеазиатск. отд. 1932. – С.11

⁸ ОБЩЕСТВО ДРУЗЕЙ РАДИО (ОДР) – добровольная общественная организация граждан СССР, в задачи которой входили пропаганда идей радиовещания, популяризация радиотехнических знаний, содействие развитию радиолобительства, помощь государственным органам и промышленности в радиофикации страны, организация производства аппаратуры. <http://enc. car.ru/lnk=629>

радиовещательные работы. Техническое бюро Центрально-Азиатского радиоцентра разработало план переоборудования радиостанций в Ташкенте, Самарканде, Янги-Ургенче, Уратепе, Термезе и Кушке. Наманганская радиостанция оснащена более современным оборудованием, чем раньше.

Сегодня средства массовой информации республики выполняют большие задачи в направлении дальнейшего развития самосознания народа независимого Узбекистана. Они выступают как мощное средство воспитания людей в духовно-эстетическом духе и формирования нового образа жизни.

За годы независимости в радио Узбекистана, как и в других сферах, произошли большие изменения. Помимо государственных радиоканалов появились негосударственные – частные радиоканалы. Особое внимание также уделялось развитию региональных радиостанций. Объем трансляций также значительно увеличился. В частности, в 2001 году объем однодневных передач «Радио Узбекистан» достиг 90 часов⁹.

2017 год объявлен «Годом диалога с народом и человеческими интересами» в Республике Узбекистан, а Государственная программа по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы была принята в «Год диалога с народом человеческими интересам»¹⁰.

По состоянию на 1 января 2017 года общее количество СМИ, зарегистрированных и включенных в государственный реестр, составляет 1514. Из них 691 – газеты, 309 – журналы, 15 – информационные бюллетени, 4 – информационные агентства, 65 – телевидение, 35 – радио, 395 – веб-сайты. При этом из года в год увеличивается и количество негосударственных СМИ. Например, если в 1991 году государству принадлежало 395 СМИ, то к 2001 году количество негосударственных СМИ увеличилось до 110, а на 1 января 2017 года эта цифра составляла 975. Иными словами, негосударственные СМИ сейчас составляют 63,4% от общего числа СМИ республики¹¹.

Сегодня радиостудии есть в каждой области Республики. Некоторым из них уже более 80 лет, другим – 50 лет¹². Эти радиостудии вещают для слушателей на узбекском, каракалпакском, таджикском, киргизском,

⁹ Темирова М, Имомназарова Й. Мустақиллик йилларида Ўзбекистонда радио: ривожланиши, йўналишлари ва трансформацияси. – Т., 2017. – Б. 7.

¹⁰ Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – 2017. - №6(766). – Б.27.

¹¹ Миллий оммавий ахборот воситалари, нашриётлар ҳамда матбаа соҳасининг ривожланиш тенденциялари ва истикболлари тўғрисида матбуот анжумани пресс – релизи // http://www.api.uz/img/struct/63/31.01.2017_press-reliz.pdf

¹² Темирова М, Имомназарова Й. Мустақиллик йилларида Ўзбекистонда радио: ривожланиши, йўналишлари ва трансформацияси. – Т., 2017. – Б.11.

казахском и русском языках. В круглосуточных программах каждый день из последних новостей рассказывается об изменениях в экономической и социальной жизни регионов, достижениях, проблемах, связанных с переходом к рыночной экономике и поиске их решения.

Следует отметить, что важное место из программ областных радио заняли такие рубрики, как: «Указ и исполнение», «Шаги реформ», «Предпринимательство – веление времени», «Рыночная экономика и рынок», «Святой человек», «Жить надо для моего народа и моей страны», «С женщиной мир светел» «Мой родной язык — моя душа», «Человек и закон», «Просвещение» и др. Радиожурналисты с интересом рассказывают об итогах реформ, об увлеченной работе наших соотечественников, являющих собой пример укрепления независимости, о деятельности совместных и малых предприятий, которые создаются в наших городах и селах, подъеме культуры и просвещения, возрождение национальной идеологии, прав и традиций.

Важно, отметить работу радиожурналистов Наманганской и Ферганской областей во взаимодействии с теле - и радиожурналистами Ошской, Жалалабадской, Согдийской областей соседних республик Кыргызстана и Таджикистана. Эти радиопередачи можно назвать «Радиомостом дружбы». Они производят хорошее впечатление на слушателей. В эфирах выступают узбекские, киргизские, казахские и уйгурские ученые, главы областей, городов и районов, предприниматели и бизнесмены, граждане, проживающие в Ферганской долине и ее окрестностях. Через радио площадку они высказывают свое мнение об устойчивости мира и спокойствия в Среднеазиатском регионе, о дружбе и сотрудничестве народов Средней Азии, об их повседневной жизни, о том, что их корни и традиции едины испокон веков, делятся своими достижениями и опытом работы.

Можно упомянуть таких журналистов, Мухаммадджон Абдукаримов, Одилжон Тухтаназаров Андижанского областного радио, Зокиржон Йигиталиев, Илхомжон Джуманазаров Наманганского областного радио, Ферганского областного радио Абдумутал Кодиров, Урмонжон Ойматов, которые самоотверженно способствуют развитию региональных радиостанций и повышению уровня вещания¹³.

При Уйчинской районной газете Наманганской области работает отдел новостей радио. Трансляции проходят три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам с 19:15 до 19:30. Важные новости доносятся до слушателей вовремя 15-минутного эфира¹⁴.

¹³ Темирова М, Имомназарова Й. Мустакиллик йилларида Ўзбекистонда радио: ривожланиши, йўналишлари ва трансформацияси. – Т., 2017. – Б.11.

¹⁴ Қамбаров М. Радиога нега эътибор кам? // Ўзбекистон матбуоти. – 1994. - №3. – Б.42.

Раньше, в отделе радионовостей Уйчинской районной газеты Наманганской области существовала должность диктора-секретаря. В 1992 году должность была сокращена, и сам редактор стал выполнять обязанности редактора, секретаря и диктора. Кроме того, районная радиостанция оказалась в затруднительном положении по обеспечению зданием. Районное радио находится в небольшом помещении на втором этаже здания главпочтамта. Условия для трансляции можно считать недостаточно хорошими. Трудно выходить в эфир без магнитофона, репортера, микрофона, кассет. Не смотря на эти недостатки, передачи транслируются прямо в эфир¹⁵.

«Радио Узбекистан» ведет 30-минутные передачи региональных радиостанций «Голос региона». Было бы уместно, если бы по узбекскому телевидению транслировались региональные телепередачи и между ними проводились конкурсы.

Что касается долинных радиопередач, то Ферганское радио вещает каждый день с 14:00 до 15:00, в четверг с 12:30 до 13:00, Андижанское радио с 16:00 до 17:00, каждый день, кроме четверга, субботы, воскресенья с 12:30 до 13:00, Наманганское радио вещает ежедневно с 17.00 до 18.00, по понедельникам и средам с 10.00 до 10.30 и по четвергам с 10.00 до 10.45. Удивительно отметить, что одновременно с тем, что «Радио Узбекистана» выпускает интересные для всех передачи, областные радио так же начинают свои передачи¹⁶.

Популярностью у слушателей пользуются новостные и музыкальные передачи Андижанского радио "Нигох", "Мехнат гашти". Наманганское радио транслирует такие передачи, как «Ёшлик», «Кулгу бозори», «Ахлоқ-одоби билан». Эти трансляции повторяются снова на второй неделе после их выхода в эфир. Как можно видеть, здесь теряется время. Также вниманию слушателей два раза в день предлагается передача под названием «15 минут». Вещания из Намангана начинаются в 8:45, а из Андижана и Ферганы в 7:30. Время выхода в эфир, как можно видеть, разное. В 1992 году в здании районной типографии разместились редакция новостей Асакинского районного радио Андижанской области с газетой «Жизнь Асаки». Из 26 тысяч радиоточек, установленных в 1992 году, напрямую принимают вещания 19 тысяч¹⁷. В начале 1990-х должность диктора в редакции новостей радио была упразднена из-за отсутствия доходов радио. Редактор должен был выезжать на места для сбора информации, а также набирать на машинке эту информацию и выдавать в эфир.

¹⁵ Ibragimovna, R. S. (2020). REFORMS IN THE FIELD OF MEDICINE IN UZBEKISTAN DURING THE YEARS OF INDEPENDENCE. *Medical care*, 24(46), 73-7.

¹⁶ Темирова М, Имомназарова Й. Мустақиллик йилларида Ўзбекистонда радио: ривожланиши, йўналишлари ва трансформацияси. – Т., 2017. – Б.18

¹⁷ Санжар С. Радио кучи // Ўзбекистон матбуоти. – 2006. - №5. – Б. 10-11.

В 1992 году Кувинское районное радиовещание Ферганской области работало как одна из рубрик газеты "Кувинская жизнь". Отдел новостей радио вёл передачи три дня в неделю по 15-20 минут. В отличие от радиостанций Асакинского района, в отделе работал свой диктор¹⁸.

В то время, когда технологии развиваются семимильными шагами, и, развитие интернет технологий не оставляют места для радио в жизни обычного человека, нужно придумывать более перспективные передачи для обычного слушателя, который не увлекается интернетом. На сегодняшний день, аудитория радиослушателей в основном состоит из автолюбителей, которые слушают радиопередачи из не такого большого выбора каналов. Большинство радиоканалов проводят интеллектуальные игры, когда слушатели звонят на передачу и за короткий срок отвечают на те или иные вопросы. Хотелось бы, что бы чаще выходили передачи с интеллектуальными подкастами¹⁹, подобающая музыка в определённое время. Нужно развивать передачи, приглашать знаменитых, интересных гостей, которые, могли бы заинтересовать радио аудиторию и не только людей пожилого возраста, но, и молодёжь.

В 1947 году церемония награждения кинопремии «Оскар» передавалась по радио. В этот день, рейтинги радио канала, передававшего трансляцию взлетели в двое. Или же, традиция объявлять состав национальной сборной по футболу в Бразилии перед началом чемпионата мира по радио остаётся не изменой на протяжении века. Почти все жители Бразилии в этот день слушают фамилии футболистов, которые будут защищать флаг их сборной на предстоящем мундиале. Это, одни из примеров, как можно привлечь слушателей к радиоэфиру.

В заключение следует отметить, что в годы независимости произошли коренные изменения в деятельности региональных радиостанций. В частности, существенно изменилась суть национальных идей в содержании и идее программ вещания. Собственно, это и было задачей средств массовой информации. Можно сказать, что областные радиостанции, как и в целом по республике, выполнили свою задачу в этом отношении полностью, а то и больше.

¹⁸ Рахматуллаева, С. И. (2020). ЎЗБЕКИСТОНДА САЛОМАТЛИК МАСАЛАЛАРИ. In ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ПОЛИТОЛОГИЯ, СОЦИОЛОГИЯ, ФИЛОСОФИЯ, ИСТОРИЯ (pp. 103-107).

¹⁹ Подкастинг ([англ. podcasting](#), от [iPod](#) и [англ. broadcasting или personal on demand broadcasting](#) — повсеместное вещание, широковещание) — процесс создания и распространения [звуковых](#) или [видеофайлов](#) — подкастов. По форме подкасты похожи на [радио-](#)или [телепередачи](#), существующие в виде файлов, которые загружаются с помощью [интернета](#) на устройство пользователя и проигрываются [офлайн](#) в удобное для слушателя время и в любом месте. <https://ru.wikipedia.org/wiki/>

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

Алимова Нодира Батырджановна

*к.т.н., проф. Ташкентский государственный технический университет
имени Ислама Каримова*

Хаитова Азиза Рузимаматовна

*аспирант Ташкентский государственный технический университет
имени Ислама Каримова*

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос об в последующие годы в этой стране усилиями парламента были реализованы мероприятия по замене открытых каналов подземными и утверждены нормативы качества сточных вод, сбрасываемых в водоемы, организована биологическая очистка бытовых сточных вод на полях орошения. Особое значение имеет развитие современной системы водоотведения бытовых и производственных сточных вод, обеспечивающих высокую степень защиты окружающей природной среды от загрязнений. Наиболее существенные результаты получены при разработке новых технологических решений в вопросах эффективного использования воды систем водоотведения и очистки производственных сточных вод.

Ключевые слова: химическую обработку, метантанки, установки флотации, проектирование, монтаж, обслуживание.

MAIN STAGES OF WASTEWATER TREATMENT

Alimova Nodira Batirjanovna

DSc., prof. of Tashkent State Technical University named after Islam Karimov

Khaitova Aziza Ruzimamatovna

*graduate student of Tashkent State Technical University named after Islam
Karimov*

Annotation. This article discusses the issue of in subsequent years in this country, through the efforts of the parliament, measures were taken to replace open channels with underground ones and approved the quality standards for wastewater discharged into water bodies, organized biological treatment of domestic wastewater in irrigation fields. Of particular importance is the development of a modern system for the disposal of domestic and industrial wastewater, providing a high degree of protection of the natural environment from pollution. The most significant results have been obtained in the development of new technological solutions for the efficient use of water in wastewater systems and industrial wastewater treatment.

Key words: chemical treatment, methane tanks, flotation units, design, installation, maintenance.

Введение. Очистные сооружения – это комплекс специальных сооружений, предназначенный для очистки сточных вод от содержащихся в них загрязнений. Очищенная вода либо используется в дальнейшем, либо сбрасывается в природные водоёмы

Каждый населенный пункт нуждается в эффективных очистных сооружениях. От работы этих комплексов зависит, какая вода будет попадать в окружающую среду и как это в дальнейшем отразится на экосистеме. Если жидкие отходы не очищать вообще, то погибнут не только растения и животные, но и будет отравлена почва, а вредные бактерии могут попасть в организм человека и вызвать тяжелые последствия.

Каждое предприятие, имеющее токсичные жидкие отходы, обязано заниматься системой очистных сооружений. Таким образом, это отразится на состоянии природы, и улучшит условия жизни человека. Если очистные комплексы будут эффективно работать, то сточные воды станут безвредными при попадании в грунт и водоемы. Размеры очистных сооружений и сложность очистки сильно зависят от загрязнённости сточных вод и их объёмов.

В настоящее время значение пресной воды как природного сырья постоянно возрастает. При использовании в быту и промышленности вода загрязняется веществами минерального и органического происхождения. Такую воду принято называть сточной водой.

В зависимости от происхождения сточных вод они могут содержать токсичные вещества и возбудители различных инфекционных заболеваний. Водохозяйственные системы городов и промышленных предприятий оснащены современными комплексами самотечных и напорных трубопроводов и других специальных сооружений, реализующих отведение, очистку, обезвреживание и использование воды и образующихся осадков.

Методы и результаты исследования

Наиболее показательным в плане наличия этапов очистки воды являются городские или локальные очистных сооружений, рассчитанные на крупные населённые пункты. Именно хозяйственно-бытовые стоки наиболее сложны в очистке, так как содержат разнородные загрязнители.

Для сооружений по очистке воды из канализации характерно то, что они выстраиваются в определенной последовательности. Такой комплекс называется линией очистных сооружений. Схема начинается с механической очистки. Здесь чаще всего используются решетки и песколовки. Это начальный этап всего процесса обработки воды.[1]

Это могут быть остатки бумаги, тряпки, вата, пакеты и другой мусор. После решеток в работу вступают песколовки. Они необходимы для того, чтобы задерживать песок, в том числе и крупных размеров.

Механический этап очистки сточных вод

Первоначально все воды из канализации поступают на главную насосную станцию в специальный резервуар. Этот резервуар призван компенсировать повышенную нагрузку в пиковые часы. А мощный насос равномерно нагнетает соответствующий объём воды для прохождения всех ступеней очистки.

Далее вода поступает в цех механической очистки. До 75% загрязнений устраняется именно на этом этапе. Здесь существует несколько приспособлений для удаления крупного мусора и нерастворимых примесей:

1. Решётки и сита улавливают крупный мусор более 16 мм – банки, бутылки, тряпки, пакеты, продукты питания, пластмассу и т.д. В дальнейшем этот мусор либо перерабатывается на месте, либо вывозится в места переработки твёрдых бытовых и промышленных отходов.[2] Решетки представляют собой вид поперечных металлических балок, расстояние между которыми равно нескольким сантиметрам.

2. Песколовки. На самом деле они улавливают не только песок, но и маленькие камушки, осколки стекла, шлак и пр. Песок довольно быстро оседает на дно под действием силы тяжести. Затем осевшие частицы специальным устройством сгребается в углубление на дне, откуда и выкачивается насосом. Песок промывается и утилизируется.

3. Жироловки. Здесь удаляются все примеси, которые всплывают на поверхность воды (жиры, масла, нефтепродукты и пр.) и [2]. По аналогии с песколовкой, они также удаляются специальным скребком, только с поверхности воды.

4. Отстойники – важный элемент любой линии очистных сооружений. В них происходит освобождение воды от взвешенных веществ, в том числе от яиц гельминтов. Они могут быть вертикальными и горизонтальными, одноярусными и двухъярусными. Последние наиболее оптимальны, так как при этом вода из канализации в первом ярусе очищается, а осадок (ил), который там образовался, через специальное отверстие сбрасывается в нижний ярус. Каким же образом в таких сооружениях происходит процесс освобождения воды из канализации от взвешенных веществ? Механизм довольно прост. Отстойники представляют собой резервуары больших размеров круглой или прямоугольной формы, где происходит осаждение веществ под действием силы тяжести.

Для ускорения этого процесса можно использовать специальные добавки – коагулянты или флокулянты.[3] Они способствуют слипанию мелких частиц вследствие изменения заряда, более крупные вещества быстрее осаждаются. Таким образом, отстойники – это незаменимые сооружения для очистки воды из канализации. Важно учесть, что при простой водоподготовке они тоже активно используются. Принцип работы основан на том, что вода поступает с одного конца устройства, при этом диаметр трубы при выходе становится больше и ток жидкости замедляется. Все это способствует осаждению частиц.

5. Прочие элементы механической очистки сточных вод могут использоваться в зависимости от степени загрязнённости воды и проекта

конкретного очистительного сооружения. К ним относятся: мембраны, фильтры, септики и пр.

Если сравнивать этот этап с обычной водоподготовкой для питьевых целей, то в последнем варианте такие сооружения не применяются, в них нет необходимости. Вместо них происходят процессы осветления и обесцвечивания воды.[3] Механическая очистка очень важна, так как в дальнейшем она позволит более эффективно провести биологическую очистку.

Анализ результатов

Городские очистные сооружения

Данные очистные сооружения являются самым крупными из всех, они применяются в крупных мегаполисах и городах. В таких системах применяют особо эффективные методы очистки жидкости, например, химическую обработку, метантанки, установки флотации. Они предназначены для очистки городских сточных вод. Эти воды представляют собой смесь бытовых и производственных стоков. Поэтому загрязнителей в них весьма много, и они очень разнообразны. [1,4]

Очистные сооружения: что такое очистка сточных вод?

В небольших городах

В поселках

В санаториях и пансионатах

На автомойках

На приусадебных участках

На производственных предприятиях

И на прочих объектах.

Локальные очистные сооружения могут быть весьма различны от небольших узлов до капитальных сооружений, которые ежедневно обслуживает квалифицированный персонал.

Очистные сооружения для частного дома.

Для утилизации сточных вод частного дома используется несколько решений. Все они имеют свои преимущества и недостатки. Однако выбор всегда остаётся за владельцем дома.

1. Выгребная яма. По правде говоря, это даже не очистное сооружение, а просто резервуар для временного хранения стоков. При заполнении ямы вызывается ассенизационная машина, которая выкачивает содержимое и отвозит его для дальнейшей переработки.

Эту архаичную технологию до сих пор используют из-за её дешевизны и простоты. Однако она имеет и существенные недостатки, которые, порой, сводят на нет все её достоинства. Сточные воды могут попадать в окружающую среду и подземные воды, тем самым загрязняя их. Для ассенизаторской машины нужно предусматривать нормальный подъезд, так как вызывать её придётся достаточно часто.[4]

2. Накопитель. Представляет собой ёмкость из пластика, стеклопластика, металла или бетона, куда сливаются сточные воды и хранятся. Затем они выкачиваются и утилизируются ассенизаторской машиной. Технология аналогична выгребной яме, но воды не загрязняют окружающую среду. Минусом такой системы является тот факт, что весной при большом количестве воды в грунте накопитель может быть выдавлен на поверхность земли.

3. Септик — представляет собой большие емкости, в них такие вещества, как крупная грязь, соединения органики, камни и песок уходят в осадок, а такие элементы, как различные масла, жиры и нефтепродукты остаются на поверхности жидкости. Бактерии, которые обитают внутри септика, добывают кислород для жизни из выпавшего осадка, при этом снижают уровень азота в сточных водах. Когда жидкость выходит из отстойника, то становится осветленной. Затем ее очищают при помощи бактерий. Однако важно понимать, что в такой воде остается фосфор. Для окончательной биологической очистки могут применяться поля орошения, поля фильтрации или колодцы-фильтры, работа которых тоже основана на действии бактерий и активного ила. На этой площади нельзя будет выращивать растения с глубокой корневой системой.[5]

Септик весьма дорог и может занимать большую площадь. Следует иметь ввиду, что это сооружение, которое предназначено для очистки небольшого количества бытовых сточных вод из канализации. Однако результат стоит затраченных средств. Более наглядно устройство септика отражено на рисунке

Отстойник. Здесь под действием силы тяжести Земли оседают на дно крупные частицы – камешки, осколки стекла, металлические детали и пр.

Тонкослойный модуль. Здесь масла и нефтепродукты собираются на поверхности воды, где и собираются на специальных гидрофобных пластинках.

Сорбционный волокнистый фильтр. Он улавливает всё то, что пропустил тонкослойный фильтр.

Коалесцентный модуль. Он способствует отделению частиц нефтепродуктов, всплывающих на поверхность, размер которых больше 0,2 мм.

Угольный фильтр доочистки. Он окончательно избавляет воду от всех нефтепродуктов, которые в ней остаются после прохождения предыдущих ступеней очистки.

Заключение

Таким образом, в этой статье мы получили определение очистных сооружений, узнали основные этапы очистки сточных вод (механический и биологический). Поняли, что во многих случаях следует сточные воды доочищать. Вспомогательные помещения используются только на крупных очистных сооружениях. Видов очистных сооружений существует достаточно много: городские, локальные, ливневые и пр. Все они предназначены для различных объёмов сточных вод и мест их использования. Жизненный цикл очистных сооружений можно разделить на 3 этапа: проектирование, монтаж и обслуживание.

Библиографические ссылки:

1. Справочник по очистке природных сточных вод/Л. Л. Поль, Я.Я. Кару, Х.А. Мельдер, Б.Н. Репин; М.: Высшая школа, 1994.-336с. ил.
2. «Влияние внешних факторов на управляемые биохимические процессы очистки сточных вод» Е. К. Грудяева, С. Е. Душин, О. И. Капулина, ИЗВ. вузов. приборостроение. 2017. Т. 60, № 9
3. Л.П. Сидорова, А.Н. Снигирева «Очистка сточных и промышленных вод», ЧАСТЬ II. Биохимическая очистка. активный ил. оборудование, Екатеринбург 2017
4. А.М. Гашимов, К.Б. Гурбанов, Р.Н. Мехтизаде, А.М. Гасанов «Физико-химический метод очистки сточных вод кожевенного производства с применением электрических воздействий», Электронная обработка материалов, 2004, № 4, С. 96 – 98
5. «Очистка сточных вод промышленных предприятий от поверхностно-активных веществ», Степан Эпоян¹, Юрий Штонда, Алексей Зубко², Сергей Шаляпин, Татьяна Шаляпина, Ирина Штонда³. motrol. commission of motorization and energetics in agriculture. 2015, Vol.17, No. 6, 46-52

ПРИНЦИПЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА САТУРАЦИИ СПОРТСМЕНОВ ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВОК И СОРЕВНОВАНИИ

Мирзахалилов Санжар

*Ташкентский университет информационных технологий
имени Мухаммада ал-Хоразмий.*

*Orcid: 0000-0002-3642-8813; e-mail:
mirzaxalilov86@tuit.uz*

Аннотация. насыщение кислородом является одним из важных показателей здоровья и движения спортсменов. Этот показатель отражает насыщение гемоглобина крови кислородом. Он выражается в процентах и отражает количество кислорода, связанного с гемоглобином в крови. В данной статье рассмотрены методика, модель, алгоритм и программа мониторинга во время соревнований у спортсменов с целью профилактики заболеваний, вызванных недостатком кислорода в организме.

Ключевые слова: Сатурация, машинное обучение, искусственный интеллект, спортивная медицина, методика, модель мониторинга сатурации, алгоритм, аппаратно-программные средства мониторинга сатурации.

PRINCIPLES OF INTELLIGENT MONITORING OF SATURATION OF ATHLETES DURING TRAINING AND COMPETITION

Mirzakhililov Sanjar

*Tashkent University of Information Technologies
named after Muhammad al-Khwarizmi.*

*number: 0000-0002-3642-8813; e-mail:
mirzaxalilov86@tuit.uz*

Annotation. Oxygen saturation is one of the important indicators of the health and movement of athletes. This indicator reflects the saturation of hemoglobin in the blood with oxygen. It is expressed as a percentage and reflects the amount of oxygen bound to hemoglobin in the blood. This article discusses the methodology, model, algorithm and monitoring program for athletes during competitions in order to prevent diseases caused by a lack of oxygen in the body.

Key words. Saturation, machine learning, artificial intelligence, sports medicine, methodology, saturation monitoring model, algorithm, saturation monitoring hardware and software.

Введение. Сатурация является важным показателем здоровья и производительности спортсменов. Она отражает показатель насыщения кислородом гемоглобина в крови. Он выражается в процентах и отражает количество кислорода, связанного с гемоглобином в крови. Нормальный уровень сатурации кислородом (SpO_2) в крови составляет от 95% до 100% [1]. Нехватка кислорода в организме может привести к различным заболеваниям и осложнениям, таким как:

1. Гипоксия - состояние, при котором ткани и органы не получают достаточного количества кислорода. Это может привести к нарушению функционирования органов и систем организма.

2. Ишемический инсульт - заболевание, при котором происходит нарушение кровообращения в мозгу из-за заболеваний сосудов или образования тромба. Нехватка кислорода в мозгу может привести к нарушению его функций и различным нарушениям.

3. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) - заболевание, при котором происходит постепенное ухудшение функции легких и нарушение дыхания. Нехватка кислорода в организме может привести к ухудшению состояния пациента и осложнить течение заболевания.

4. Сердечно-сосудистые заболевания - нехватка кислорода в организме может привести к нарушению работы сердца и развитию различных заболеваний, таких как артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца и др [4].

5. Астма - заболевание, при котором происходит сужение дыхательных путей и нарушение дыхания. Нехватка кислорода в организме может привести к ухудшению состояния пациента и осложнить течение заболевания.

В отношении спортсменов сатурация показывает усталости и помогает оценить продолжительность и интенсивность тренировок.

Низкий уровень сатурации кислородом может указывать на наличие различных заболеваний, нарушений в работе дыхательной или сердечно-сосудистой систем организма и привести к серьезным травмам спортсмена [2].

В этой связи важным аспектом мониторинга за здоровьем спортсменов является мониторинг сатурации, позволяющий спортсменам и их тренерам принимать более осознанные решения по планированию тренировок и программ восстановления.

Мониторинг сатурации может производиться путем наблюдения за поведением спортсмена, а также путем измерения параметров тела, таких как температура, давление крови, уровень гормонов и т.д. Наблюдение за поведением может включать в себя оценку уровня энергии, внимания, мотивации и других факторов. Измерение параметров тела может

производиться при помощи специальных медицинских приборов или простых домашних измерительных приборов.

Мониторинг сатурации позволяет спортсменам и их тренерам принимать более осознанные решения по планированию тренировок и программ восстановления. Он также помогает оценить риски переутомления и позволяет принимать меры по их предотвращению. Кроме того, мониторинг сатурации позволяет оценить эффективность тренировочных программ и программ восстановления.

Методика мониторинга сатурации спортсменов во время тренировок и соревнований. Методика мониторинга сатурации спортсменов во время тренировок и соревнований является важным инструментом для определения физической подготовленности и состояния здоровья спортсменов. Сатурация кислорода является одним из ключевых показателей, которые могут быть измерены с помощью пульсоксиметра. Мониторинг SpO₂ включает в себя несколько шагов:

1. Определение базовой линии: Измерение SpO₂ до начала тренировки или соревнования помогает установить базовую линию для каждого спортсмена. Это позволяет определить индивидуальную норму SpO₂, которую необходимо поддерживать во время физической активности.

2. Измерение SpO₂ во время тренировки: во время тренировки спортсмены могут испытывать различные уровни физической нагрузки. Измерение SpO₂ в различные моменты тренировки позволяет определить, как сильно физическая активность влияет на уровень кислорода в крови.

3. Оценка результатов: после завершения тренировки или соревнования, результаты мониторинга SpO₂ могут быть оценены для определения физической подготовленности спортсмена и его способности к восстановлению после физической нагрузки.

4. Разработка плана действий: если SpO₂ падает ниже нормы, необходимо разработать план действий для улучшения состояния спортсмена. Это может включать в себя изменение интенсивности тренировок, увеличение времени восстановления и принятие других мер.

5. Мониторинг на протяжении времени: Регулярный мониторинг SpO₂ помогает определить долгосрочные тенденции в физической подготовленности и здоровье спортсменов. Это также позволяет своевременно обнаруживать любые отклонения от нормы и принимать меры для их коррекции.

Методика мониторинга SpO₂ является эффективным инструментом для определения физической подготовленности и здоровья спортсменов. Регулярный мониторинг позволяет улучшить производительность и предотвратить возможные травмы или заболевания, что является важным для достижения высоких результатов в спорте.

Модель мониторинга сатурации. Для создания модели мониторинга сатурации у спортсменов можно использовать следующие шаги:

1. Определить цель мониторинга: необходимо определить, какую информацию необходимо получить и как она будет использоваться для улучшения производительности и здоровья спортсменов.

2. Выбрать метод мониторинга: существует несколько методов мониторинга SpO₂, включая использование пульсоксиметра или специализированных датчиков. Необходимо выбрать метод, который наилучшим образом соответствует целям мониторинга.

3. Определить частоту мониторинга: необходимо определить, как часто будут проводиться измерения SpO₂ во время тренировок и соревнований.

4. Определить норму SpO₂: необходимо установить индивидуальную норму SpO₂ для каждого спортсмена на основе базовой линии, которая была определена до начала мониторинга.

5. Разработать план действий: если SpO₂ падает ниже нормы, необходимо разработать план действий для улучшения состояния спортсмена, который будет учитывать индивидуальные особенности каждого спортсмена.

6. Анализировать результаты: Результаты мониторинга SpO₂ должны регулярно анализироваться для определения долгосрочных тенденций и принятия мер по улучшению физической подготовленности и здоровья спортсменов.

7. Оценить эффективность мониторинга: необходимо оценить, насколько эффективно использование модели мониторинга SpO₂ помогает улучшить производительность и здоровье спортсменов. Модель мониторинга SpO₂ должна быть индивидуально настроена для каждого спортсмена и регулярно обновляться на основе новых данных и изменений в тренировочных планах [3].

Алгоритм и аппаратно-программные средства мониторинга сатурации у спортсменов. Для удаленного мониторинга сатурации у спортсменов можно использовать различные датчики, которые могут быть интегрированы в программную систему мониторинга на языке Python. Один из примеров датчиков для мониторинга сатурации крови — это пульсоксиметр. Он измеряет уровень сатурации кислорода в крови, используя инфракрасное излучение и датчик пульса. Данные, полученные от пульсоксиметра, могут быть переданы в программную систему мониторинга на языке Python для обработки и анализа. Еще один пример датчика - это датчик сатурации крови на основе фотоплетизмографии (PPG). Он измеряет изменения объема крови в капиллярах, связанные с сердечным ритмом, и использует эти данные для расчета уровня сатурации кислорода.

Данные, полученные от PPG-датчика, также могут быть переданы в программную систему мониторинга на языке Python (см. рис. 1).

На ряду с вышеизложенными датчиками также широко применяются многие другие измерительные оборудования мировых производителей. Некоторые известные компании, производящие датчики для мониторинга сатурации крови, включают Masimo, Nonin Medical, Contec Medical Systems и другие. Некоторые из популярных моделей датчиков включают в себя: - Masimo Radical-7 Pulse CO-Oximeter: это высокоточный пульсоксиметр, который может измерять уровень сатурации кислорода, пульс и другие

Рис. 1. Блок схему алгоритма мониторинга сатурации.

параметры. - Nonin Medical WristOx2: это компактный пульсоксиметр, который можно носить на запястье. Он обеспечивает непрерывный мониторинг уровня сатурации кислорода и пульса. - Contec CMS50D+: это PPG-датчик, который может измерять уровень сатурации кислорода, пульс и другие параметры. Он легкий и компактный, что делает его удобным для использования во время спортивных тренировок. - Garmin Forerunner 945: это умные часы, которые могут измерять уровень сатурации кислорода в крови и другие параметры. Они также имеют GPS-функцию и могут отслеживать физическую активность. Кроме того, существует множество других моделей датчиков, которые могут быть использованы для мониторинга сатурации у спортсменов. Важно выбрать датчик, который соответствует конкретным потребностям, требованиям, обеспечивающие точность и надежность измерений, а также удобство использования в условиях спортивных тренировок. Кроме того, необходимо обеспечить безопасность и конфиденциальность данных, передаваемых от датчиков в программную систему мониторинга.

Программную реализацию процесса мониторинга сатурации у спортсменов на основе алгоритмов машинного обучения на языке Python можно представить в следующий форме:

```
```python
импортируем необходимые библиотеки
import pandas as pd
import numpy as np
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.metrics import accuracy_score

загружаем данные
data = pd.read_csv('saturations.csv')

разделяем данные на обучающую и тестовую выборки
X_train, X_test, y_train, y_test =
train_test_split(data.drop('saturated', axis=1),
 data['saturated'],
 test_size=0.2,
 random_state=42)

обучаем модель логистической регрессии на обучающей выборке
model = LogisticRegression()
model.fit(X_train, y_train)

делаем предсказания на тестовой выборке
y_pred = model.predict(X_test)

оцениваем точность модели
accuracy = accuracy_score(y_test, y_pred)
print('Accuracy:', accuracy)
```
```

В программной комплексе использованы тестовые данные из файла 'saturations.csv', которые содержат информацию о сатурации у спортсменов в различных условиях. Исследователями разделены данные на обучающую и тестовую выборки с помощью функции `train_test_split` из библиотеки `scikit-learn`. Затем обучается модель логистической регрессии на обучающей выборке и делаем предсказания на тестовой выборке. Наконец, оценивается точность модели с помощью функции `accuracy_score` из той же библиотеки. Данный пример является лишь основой для разработки более сложных и точных моделей мониторинга сатурации у спортсменов на языке Python. Для этого может потребоваться дополнительная обработка данных, выбор и настройка различных алгоритмов машинного обучения, а также интеграция с другими системами мониторинга и управления тренировками.

Заклучение. Мониторинг сатурации является важным инструментом для оценки здоровья и производительности спортсменов. Применение современных технологии в интеллектуальном мониторинге сатурации спортсменов помогут врачам принимать более осознанные решения по планированию тренировок и программ восстановления, а также позволяет оценить риски переутомления и эффективность тренировочных программ.

Список литературы.

[1] Аль-Обади И.С., Смоленский А.В., Немодулируемые факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний или генные маркеры как предикторы внезапной сердечной смерти в спорте. *Российский кардиологический журнал* № 6 (62) / 2006.

[2] Ismailov OM, Mirzakhililov C. "Survey of algorithms search of shortest ways for design of geolocation information systems." *Science and Innovation 2.3* (2023): 62-70. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7729386>

[3] Ismailov O.M., Mirzakhililov S., Ismoilov M.O. 2023. Research of methods and algorithms of replacation in systems with a distributed database. *Problems of Computational and Applied Mathematics. 1(46): 116-122.*

[4] Исмаилов О.М., Мурзахалилов С.С., Холдарова Г.Н. “Методы применения алгоритмов искусственного интеллекта в мониторинге здоровья спортсменов во время тренировок и соревнований”. *International scientific and technical conference “digital technologies: problems and solutions of practical implementation in the spheres”*. april 27-28, 2023.

[5] Kutlimuratov, A.; Abdusalomov, A.B.; Oteniyazov, R.; Mirzakhililov, S.; Whangbo, T.K. Modeling and Applying Implicit Dormant Features for Recommendation via Clustering and Deep Factorization. *Sensors 2022, 22, 8224.* <https://doi.org/10.3390/s22218224>.

MUHAMMAD YUSUF SHE'RIYATIDA UCHRAYDIGAN LEKSIK-SEMANTIK HODISALAR

M.Husaynova

TATU Farg'ona filiali O'zbek tili va gumanitar fanlar kafedrasi o'qituvchisi

D.Rustamova

, TATU Farg'ona filiali 621-22 guruh talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada Muhammad Yusuf hayoti va ijod yo'llari to'g'risida ma'lumotlar beriladi. Shu bilan birga "Onamga xat" deya atalgan she'ri tahlil ostiga olinib, unda uchraydigan so'zlarning shakl va ma'no munosabatiga ko'ra turlari ya'ni, leksik-semantik hodisalarga misollar keltiriladi.

Kalit so'zlar: ko'chim turlari, leksik-stilistik hodisa, metafora, sinonim, antonim omonim.

LEXICAL-SEMANTIC PHENOMENA FOUND IN MUHAMMAD YUSUF'S POETRY

Annotation: This article provides information about the life and creative ways of Muhammad Yusuf. At the same time, the poem called "Letter to my mother" is analyzed, and examples of lexical-semantic phenomena are given.

Key words: types of migration, lexical-stylistic phenomenon, metaphor, synonym, antonym, homonym.

O'zbek she'riyatining yuksak namoyonlaridan biri, O'zbekiston xalq shoiri qolaversa, O'zbekiston Respublikasining Oliy Majlis deputati bo'lgan Muhammad Yusuf 1954-yilning 26-aprel sanasida Andijon viloyatining Marhamat tumani Qovunchi qishlog'ida oddiygina dehqon oilasida tavallud topgan. Jajjigina bo'lajak shoir maktabni a'lo baholarga bitiradi va u Respublika rus tili va adabiyoti institutiga o'qishga kiradi.²⁰

²⁰ <https://arboblar.uz/uz/people/mukhammad-yusuf>

U she'riyat uchun yaratilgan edi, go'yo. Chunki, bo'lajak shoirimiz, o'sha yerdayoq ilk ijodini boshlash maqsadida kitobxonlar jamiyatiga muharrir so'ngra musahhihlik faoliyati bilan shug'ullana boshlaydi. Barcha yirik shoirlar kabi Muhammad Yusuf ham tarjima faoliyati bilan shug'ullangan. Bu ishni u ifodali bajarib, o'z tarjimalariga katta mas'uliyat bilan yondashgan. O'zi ham tarjimaga yirik shoirlarning asarlari orqali o'rgangan bo'lsa-da, uning tarjimalari o'ziga xos ijod namunasi hisoblanadi.

Muhammad Yusuf uchun har bir so'z, hayotidagi har bir hodisa she'riyat edi. U go'yo, osmonlarda qanot qoqayotgan qush kabi juda yengil va yorqin hayot kechirgan. Ammo shoir hayoti juda erta uzilgan. Ijodiy pallasining parvoz vaqti uzilgan edi... Shoir 2001-yil 29-iyul kuni vafot etgan. Muhammad Yusuf kabi o'ta keng qamrovli, hissiyotlar va o'ylari chuqur shoir o'limini bir narsagina – undan meros qolgan va shubhasiz, o'zbek she'riyati rivojiga samarali ta'sir ko'rsatuvchi she'rlarigina yupatadi.

Shoirning ijodiga nazar soladigan bo'lsak, uning she'rlari hayot va xayol o'rtasida yozilgan edi. Shu kungacha biz barcha she'rlarini yoshlik chog'imizdan boshlab yodlab, hirgoya qilib kelamiz. Jumladan: "Onamga xat" deya atalgan she'rini ham yoshligimizdan bilamiz. Bu she'rlarda o'xshatishlar, tashbehtar va so'zlarning qay darajada mohirona qo'llanilganligiga guvoh bo'lamiz.

*Men sizni o'ylayman shomu saharda,
Ona, sog'insam ham bora olmayman,
Tunlari charag'on shunday shaharda,
Hech kimga ko'nglimni yora olmayman.*

Ushbu misralar intiqlik va sokinlik orqali boshlanar ekan, yozilganligiga necha yil bo'lsa-da, o'z qiymatini yo'qotmadi. Buning sababi esa ona sog'inchi va bola hislaridir. Mazkur misralarda erta-yu kech onasini sog'inchi bilan yonishlarini, shu sog'inchi uni yondirsa-da bora olmasli haqida so'z boradi.

*Men siz aytgandayin hammani sevdim,
Hammaga ishondim, mana oqibat...*

Mazkur misralarda esa siz menga sevisini o'rgatdingiz, ammo insonlar bunga arzimaydi ekan deya boshlanadi. Ko'nglimni yora olmayman, ko'mildi sevgim, ko'ksimni kuydirdi nafrat kabi misralari esa metaforadan dalolat beradi. Adibimiz bu so'zlar uyg'unligiga katta ahamiyat bergan. Asl ma'noda ko'nglini

yora olmasligini, ko‘milgan sevgisi esa hali-hanuz ko‘ksini kuydirishi bularning hammasi she‘riyat bo‘gidan terilgan o‘xshatishlardir.

*O‘z do‘stim uyiga ko‘mildi sevgim,
Kun bo‘lib ko‘ksimni kuydirdi nafrat.*

Ushbu jumalari oqali shoir o‘zining sevgisi armon bo‘lganligini aytish barobarida, ko‘ksini nafrat kudirishi, sevgining ko‘milganligi borasidagi o‘xshatishlar metaforani yuzaga keltirgan.

Metafora (gr. *metaphora* - ko‘chirish) – nutq mexanizmi, biror leksema denotatining tashqi, zohiriy o‘xshashligi asosida boshqa ma‘noni ifodalash uchun ishlatiladi.²¹

Bu ikki misralarning yana bir sifatlarini anglashimiz mumkin. Ya‘ni, antonimlardan ham foydalanligiga guvoh bo‘lamiz. Kun va tun aynan shu misralarda qo‘llangan antonimlardir.

Antonimiya (gr. *antionymo*- “*zid nom*”) leksemalar orasidagi zidlik munosabatlaridir.²²

*Boshimdan o‘tgani ko‘kka ham ayon,
Yulduzlar qiqirlab kular oqbadan:
Men – zangori yaylovda olis, bepayon,
Uyuridan ajrab qolgan qulunman...*

*Mana, ketayapman tosh yo‘lda ko‘zim,
Qadamim moshinlar yo‘rg‘asiga mos.
Yig‘lasam yupatib o‘zimni o‘zim, l
Pishqirib qo‘yaman toychoqlarga xos.*

Mazkur misralarda nazar solar ekanmiz, u bu sog‘inchdan naqadar qiynaldiki, garchi u o‘zini yolg‘iz va kimsasiz sezayotgandi. Atrofidagi insonlar onasining o‘rnini bosa olmasdi. Albatta hech bir zot onachalik mehribon va oqko‘ngil bo‘la olmaydi. Adibimiz onasining sog‘inchidan ko‘kka intildi, hatto ko‘kdagi yulduzlar ham unga qarata kulganday bo‘lganini o‘z she‘rlarida muhrlaydi.

²¹ R. Sayfullayeva “Hozirgi o‘zbek tili”. Hosila sememaning vujudga kelish yo‘llari. Toshkent 2019, 133-bet. 31-dars.

²² R. Sayfullayeva “Hozirgi o‘zbek tili”. Leksik-semantik munosabatlar. Toshkent 2019, 139-bet. 32-dars.

Uyuridan ajrab qolgan qulunim, toychoqlarga xos pishqirib qo‘yaman kabi misralarida ko‘chim turlaridam metafora ya‘ni, o‘xshatishlar mavjud ekanligiga guvoh bo‘lamiz.

*Boshimdan o‘tgani ko‘kka ham ayon,
Yulduzlar qiqirlab kular oqbadan*

Bu misralarda yulduzlarning qiqirlab kulishi jonlantirishga misol bo‘ladi va bu orqali metafora hodisasi yuzaga kelgan.

Ushbu misralarda yana sinonimlarni ham uchratishimiz mumkin. Ya‘ni men, o‘zim, qulun, toychoq kabi so‘zlar ham sinonimlardan dalolat beradi.

Sinonimiya. Shaklan har xil, ammo aynan bir tushunchani turli bo‘yoq va otenka tusi bilan ifodalaydigan leksemalar sinonim deyiladi (gr. synonymos – “bir nomli”). Sinonim leksema orasidagi munosabat sinonimiya yoki sinonimik deb yuritiladi.²³

Xulosa sifatida shuni aytishimiz mumkinki, adibimizning “ Onamga xat” nomli she‘ri o‘z ichida mujassam etgan o‘xshatishlar, ma‘no va so‘zlarning qo‘llanilishi har bir kitobxonni jalb qiladi. Mazkur she‘rni ilk marotaba tinglagan inson shoirning oz bo‘lsa-da ichki kechinmalari, dardlari va onasiga bo‘lgan sog‘inchni tuyadi va his etadi. Bu barcha his- tuyg‘ularni o‘z ichiga olgan she‘r tinglovchilarining onalariga bo‘lgan cheksiz muhabbatini yanada oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati :

1. R . Sayfullayeva “Hozirgi o‘zbek tili”. Hosila sememaning vujudga kelish yo‘llari.Toshkent 2019,133-bet.31-dars.
2. R. Sayfullayeva “Hozirgi o‘zbek tili”. Leksik-semantik munosabatlar. Toshkent 2019,139-bet.32-dars.
3. R. Sayfullayeva “Hozirgi o‘zbek tili”. Leksik-semantik munosabatlar. Toshkent 2019,137-bet.32-dars.
4. https://uz.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Yusuf
5. <https://www.facebook.com/MuhammadYusufSherlari/photos/onamga-xatmen-sizni-oylayman-shomu-sahardaona-soginsam-ham-bora-olmaymantunlari-/480394331998699/>
6. <https://arboblar.uz/uz/people/mukhammad-yusuf>

²³ R. Sayfullayeva “Hozirgi o‘zbek tili”. Leksik-semantik munosabatlar. Toshkent 2019,137-bet.32-dars.

KIBERXAVFSIZLIK MASALASIGA DOIR.

Bahromov Saidolimxon Saidalixon o'g'li

Farg'ona shahar IIB hodimi

Annotatsiya: Maqolada bugungi kunda insoniyatga havf tug'dirayotgan kiberjinoyatchilik, kiberhavfsizlik to'g'risidagi qonun, joriy etish masalalari, kiberjinoyatlar turlari, shu kunga qadar sodir etilgan ba'zi kiberjinoyatlar xususida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: kiberhavfsizlik, O'zbekiston Respublikasi Qonuni, jinoyatchilik, raqamli texnologiyalar, PQ-4024-son hamda PQ-4452-son qarorlari, payme, click, oson

ON THE ISSUE OF CYBERSECURITY.

Bakhromov Saidolimkhan Saidalikhan ugli

Officer of the MIA for the city of Fergana

Abstract: *The article presents information about cybercrime, which today poses a threat to humanity, legislation on cybersecurity, issues of introduction, types of cybercrimes, some cybercrimes committed to date.*

Keywords: *cybersecurity, Law of the Republic of Uzbekistan, crime, digital technologies, solutions no. PQ-4024 and no. PQ-4452, payme, click, oson.*

Dunyo miqiyosida axborot texnologiyalarining rivojlanishi, XXI asr – axborot texnologiyalar asri bo'lganligi, insonlarga qanchalik qulay bo'lgan bo'lsa, shunchalik ularning hayoti va shaxsiy ma'lumotlariga bo'lgan xafvsizlikning kamayishiga olib keldi. Insonlar o'rtasida elektron pullar ishlatilib ularning qancha qulayligi ortgan bo'lsa, ularga nisbatan hujum ham shu darajada ortdi. Aynan ushbu sohalaridagi xafvsizlik “Kiberxafvsizlik” bilan ta'minlanadi.

Hozirgi kunda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari iqtisodiyotning barcha sohalarida zamonaviy boshqaruv tizimlarining ajralmas qismiga aylandi. Iqtisodiyot tarmoqlarining o'zgarishi, bu jarayonning raqamlashuvi, mobillashuvi, sohaga sun'iy intellektning joriy etilishi bilan bog'liq muhim davrni boshdan kechirmoqda. Hech birimizga sir emaski, bugungi axborot jamiyatida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining iqtisodiyotning har bir sohasi va tarmog'iga kirib borishi natijasida ushbu tarmoq va sohalarda axborot xavfsizligini ta'minlashga bo'lgan talab ham kuchaymoqda.

O'zbekistonda kiberxavfsizlikni ta'minlash bo'yicha olib borilayotgan tizimli va fundamental yondashuv, yagona normativ huquqiy hujjatlar bazasini yaratish, ilg'or xorijiy tajribani joriy etish, innovatsion usullardan keng

foydalanish davlat axborot siyosatini samarali olib borishga hamda axborot xavfsizligi sohasidagi muammolarni hal etishga xizmat qiladi. Bu esa axborot kommunikatsiya va texnologiyalari tizimini zamonaviy kibertahdidlardan himoya qilish, turli darajadagi tizimlar uchun kiberxavfsizlik bo'yicha zamonaviy mexanizmlarni joriy etish, mazkur sohada davlat organlari, korxonalar va tashkilotlarning huquqlari va majburiyatlarini belgilash, ularning faoliyatini muvofiqlashtirish kabilarni amalga oshirish orqali belgilanadi. Bu sohadagi normativ huquqiy hujjatlarni unifikatsiyalash orqali kiberxavfsizlikni ta'minlashni takomillashtirish mumkin. Mamlakatimizda raqamli texnologiyalarni rivojlantirish borasida keng ko'lamli chora-tadbirlar olib borilmoqda, elektron hukumat tizimi takomillashtirilmoqda, elektron to'lovlar va axborot-texnologik platformalarda faoliyat ko'rsatadigan raqamli iqtisodiyot jadal rivojlantirilmoqda, "Blokcheyn" texnologiyalari (ma'lumotlarning taqsimlangan reyestri texnologiyalari), "sun'iy intellekt", superkompyuterlar imkoniyatlaridan foydalanish, kripto-aktivlar bo'yicha faoliyat kengaymoqda, bunda "Blokcheyn" texnologiyalari nafaqatiqtisodiyotning ko'plab sektorlariga, balki davlat boshqaruvi tizimiga va boshqa ijtimoiy munosabatlarga asta-sekin joriy etilmoqda. Bu bo'yicha alohida strategiya tasdiqlangan. Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim omili – mamlakat kiberxavfsizligini ta'minlashdir.

Shu sababli axborot xavfsizligi va kiberxavfsizlikni ta'minlashga oid normativ-huquqiy hujjatlar takomillashtirilmoqda. Yaqinda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi tomonidan "Kiberxavfsizlik to'g'risida"gi Qonun qabul qilindi. Kiberjinoyatchilikning eng xavfli jihatlaridan yana biri shuki, bu davlat tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlarda aholining davlat organlariga bo'lgan ishonchi yo'qolishiga sababchi bo'lishi mumkin.

Mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlarni yanada takomillashtirish va yaratilayotgan raqamli texnologiyalarning xavfsizligini ta'minlash maqsadida kiberjinoyatchilik bo'yicha islohotlarni yangi bosqichga ko'tarish davr talabiga aylanmoqda. Axborot texnologiyalarining keng miqyosda rivojlanishi bir vaqtning o'zida ko'p turdagi jinoyatlarning sodir etilishiga imkon yaratdi, shu sababdan O'zbekiston Respublikasida ham mazkur sohani tartibga solishga doir qator normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilindi. Xususan:

- O'zbekiston Respublikasining "Axborotlashtirish to'g'risida"gi Qonuni;
- "Kiberxavfsizlik to'g'risida"gi Qonuni;
- O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Axborot-texnologiyalari va kommunikatsiyalarining joriy etilishini nazorat qilish, ularni himoya qilish tizimini takomillashtirishga oid qo'shimcha chora- tadbirlar to'g'risida"gi PQ–4452-sonli qarori.

Bundan tashqari mazkur sohani tartibga solish maqsadida bir qator xalqaro hujjatlar ham qabul qilingan bo'lib, bulardan, – Internet va kompyuter tarmoqlari, axborot texnologiyalaridan foydalanib, sodir etilayotgan jinoyatlarga qarshi kurashish bo'yicha Budapesht konvensiyasi (23.11.2001 y. Budapesht) (O'zbekiston a'zobo'lmagan), – Mustaqil davlatlar xamdo'stligiga a'zo davlatlarning axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga qarshi

kurashishdagi hamkorlik to'g'risidagi kelishuv (28.09.2018y. Dushanbe) va boshqalarni sanab o'tish mumkin.

Mazkur jinoyatlar o'z navbatida kiberjinoyatlar, axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlar, axborot texnologiyalaridan foydalanib, sodir etilgan jinoyatlar, elektron jinoyatlar kabi turli xil nomlanadi.

Shu o'rinda avvalo, kiberjinoyat o'zi nima, degan savolga javob beraylik.

“Kiberjinoyat” tushunchasini turlicha ta'riflash mumkin, shu vaqtga qadar ayni unga nisbatan umumiy ta'rif qo'llanilmagan. BMTning 2013-yildagi “Kiberjinoyatchilik muammolarini har tomonlama o'rganish” bo'yicha loyihasida “kiberjinoyat” tushunchasiga to'xtalib o'tilgan. Unga ko'ra, ayrim davlatlarning jinoyat qonunchiligida mazkur tushunchaga ta'rif berilgan bo'lsa-da, biroq yagona va aniq ta'rif mavjud emasligi yoritilgan.

Shuningdek, 200 dan ortiq jinoiy-huquqiy tadqiqotlar natijalariga ko'ra, ko'plab davlatlar o'z qonunchiligida kiberjinoyatlarni “kompyuter sohasidagi”, “axborot texnologiyalari sohasidagi”, “zamonaviy axborot texnologiyalari sohasidagi” jinoyatlar, deya nomlashgan. Axborot texnologiyalaridan foydalanib, sodir etilayotgan jinoyatlarning eng ko'p tarqalgan turlari:

- virusli dasturiy ta'minotni tarqatish;
- foydalanuvchining maxfiy ma'lumotlarini o'g'irlash;
- boshqa odamlarning intellektual faoliyat mahsulotlarini o'g'irlash;
- ijtimoiy tarmoqlarda boshqalarning akkauntlarini buzish;
- yolg'on ma'lumot tarqatish, tuhmat qilish;
- millatlararo nizo yoki dinlararo adovatni qo'zg'atish;
- bank plastik kartalari (karta rekvizitlari) bilan noqonuniy operatsiyalar;
- qimmatli qog'ozlar bozorida Internet-firibgarlik;
- Internetdagi moliyaviy piramidalar;
- mobil aloqa bilan bog'liq jinoyatlar;
- elektron tijorat sohasidagi va boshqa jinoyatlar hisoblanadi.

Kiberxavfsizlik bu – tasodifiy va atayin qilingan axboriy hujumlardan himoyalash demakdir. U ko'p qirrali faoliyat sohasi bo'lib, unga faqat tizimli va kompleks yondashuv muvaffaqiyat keltirishi mumkin. Ushbu tizimning mukammal bo'lmaganligi oqibatida bir necha o'n yillar davomida AQSH, Germaniya, Rossiya, Eron va Ukraina davlatlarining axborot tizimlariga kiberhujumlar amalga oshirilgan.

Dunyodagi eng katta kiberhujumlar:

Petya/NotPetya/ExPetr – 10 mlrd. AQSH dollaridan ortiq zarar yetkazgan. WannaCry – eng katta (eng keng tarqalgan) virusli dasturlardan, 150 dan ortiq mamlakatlarda 500 mingdan ziyod kompyuter va boshqa qurilmalarni zararlashga ulgurgan va yetkazgan zarari 1 mlrd. AQSH dollaridan ortiq. “Facebook”ga hujum – “Facebook”ka qilingan hujum natijasida 267 mln. foydalanuvchilarning ma'lumotlari egallangan, natijada “Facebook”ka 5 mlrd. dollar jarima qo'llangan. “Stuxnet” yoki “Chervya Stuxnet” – birinchi kiber qurol sifatida ta'rif berilgan vositalardan biri bo'lib, u “Windows” o'rnatilgan barcha kompyuterlarni zararlaganligi sababli umumiy ziyon aniqlanmagan. “Twitter”dagi mashhurlar –

bor-yo‘g‘i bir soat ichida 300 fuqarodan 110.000 AQSH dollari qiymatidagi bitkoinlarni olishga erishgan, umumiy zarar aniqlanmagan. [3.,43–50]

Bizning yurtimizda ham ayni shu turdagi jinoyatlar kundan- kunga ko‘payib borayotganligiga va ayrim statistik ma‘lumotlarga e‘tiboringizni qaratmoqchiman:

Kiberxavfsizlik yoki axborot texnologiyalari bilan bog‘liq jinoyatlardan o‘g‘rilik va firibgarlikka to‘xtalsak. O‘tgan 2021 yil davomida 1 000 dan ortiq firibgarlik va 1 300 dan ortiq o‘g‘rilik faqatgina bank plastik kartasidan noqonuniy pulni yechib olish bilan bog‘liq holda sodir etilgan va natijada jabrlanuvchilarga 12 mlrd. dan ortiq zarar yetkazilgan. Biz hozir mazkur jinoyatning faqatgina bank plastik kartalari bilan bog‘liq qismi haqida gapirmoqdamiz, agar bu jinoyatlarni sodir etishning boshqa usullari haqida gapiradigan bo‘lsak, uning naqadar katta xavf solayotganligini anglash mumkin.

Ayni vaqtda amaliyotda to‘lov agregatorlariga (payme, click, oson va boshqalar) bog‘langan telefon raqami va bank plastik kartalaridan o‘g‘rilik, shuningdek, elektron savdo platformalari (olx, Olcha va boshqalar) orqali pul mablag‘larini o‘g‘rilash yoki fuqarolar nomiga “onlayn kredit” chiqarish orqali bank muassasasidan pul mablag‘larini noqonuniy ravishda egallash holatlari ko‘plab sodir etilayotganini kuzatish mumkin. Mazkur usullar Jinoyat kodeksida aniq ko‘rsatilmaganligi hamda maxsus normaning mavjud emasligi tergov va sud amaliyotining turlicha shakllanishiga, eng achinarlisi ayrim hollarda sudlarda o‘g‘rilik firibgarlikka yoki aksincha qayta kvalifikatsiya qilinishiga sabab bo‘lmoqda. Amaliyotdagi ushbu muammolar bu turdagi qilmishlarning aniq chegaralarini belgilash va javobgarlikni aniqlashtirishni talab etadi.

Xulosa qilib aytganda, bugungi jadal rivojlanib borayotgan davrda kiberjinoyatlarning oldini olish, ularni samarali va o‘z vaqtida fosh etish, ushbu turdagi jinoyatlarga munosib qarshi kurashish hamda bu sohada amaliyotdagi mavjud muammolarni bartaraf etish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarining joriy etilishini nazorat qilish, ularni himoya qilish tizimini takomillashtirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida. PQ–4452., – 2019 yil 14 sentabr.

2. O‘zbekiston Respublikasi qonuni “Kiberxavfsizlik to‘g‘risida” – Toshkent, 2022 yil 15 aprel, O‘RQ-764-son.

3. Avilov U.S. Axborot texnologiyalaridan foydalanib, sodir etilayotgan jinoyatlarni tergov qilish xususiyatlari: tahlil va muammolar . // Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – T.,2022. – S.43–50

БАНК ТИЗИМЛАРИДА БАНКРОТЛИКНИ ОЛДИНИ ОЛИШ ЙЎЛЛАРИ.

Каримов Жасурбек Хасанбоевич

*Фарғона политехника институти “ИМТ” кафедраси
ўқитувчиси*

Аннотация: Ушбу илмий мақолани аҳамияти шундан иборатки тижорат банкларида банкротликнинг келиб чиқиш сабаблари ва уларнинг олдини олиш йўллари таҳлил қилиш, жаҳон амалиётида банкротликни юз бериши сабабларини аниқлаш, инқирознинг иқтисодий моҳиятини, турлари ва келиб чиқиш сабабларини илмий жиҳатдан ёритиб бериш, хорижий мамлакатлар банк-молия секторида инқирозга қарши бошқарувни ташкил этишнинг амалий жиҳатларини ўрганган холда Республика тижорат банклари учун тавсиялар ишлаб чиқиш.

Калит сўзлар: Банкротлик, ликвидлик, капитал, тижорат банклар, қарздор, инқроз, актив, депозит, таваккалчилик.

WAYS OF PREVENTING BANKRUPTCY IN BANKING SYSTEMS.

Karimov Jasurbek Khasanboevich

Fergana Polytechnic Institute "IES" department teacher

Abstract: The importance of this scientific article is to analyze the causes of bankruptcy in commercial banks and ways to prevent them, to determine the causes of bankruptcy in world practice, to scientifically illuminate the economic essence, types and causes of the crisis, to explain the economic nature of the crisis, the types and causes of its origin, in the banking and financial sector of foreign countries development of recommendations for commercial banks of the Republic, having studied the practical aspects of the organization of anti-crisis management.

Key words: Bankruptcy, liquidity, capital, commercial banks, debtor, bankruptcy, asset, deposit, risk.

Тижорат банклари томонидан банкротликнинг миқдорий таҳлил қилиш усуллари энг кўп сонли гуруҳ ҳисобланади. Бугунги кунда Россия давлатида кўплаб молиявий мониторинг тизимлари фақат коэффициент таҳлил усулига асосланган. Коэффициентни таҳлил қилишнинг энг илғор тизимларидан бири 1997 йилдан Германиянинг Марказий банки томонидан фойдаланадиган **BAKIS – BAKred Information System**. Бу тизим бозор таваккалчилиги, ликвидлик хатарлари, кредит таваккалчилигига ҳамда банк

операцияларининг рентабеллиги билан боғлиқ коэффициентларга боғлиқ 47 коэффициентни аниқлайди. АҚШда қўлланиладиган **BMS – Bank Monitoring Screens** 35 та параметр ва капитал бозорига тегишли 39 та молиявий кўрсаткични бирлаштиради. (Плешицер, 2010)

Рус олими Шеметев А (2009). томонидан “банкларнинг банкрот бўлиш имкониятларини баҳолаш” методи ўрганилиб чиқилган. Муаллифнинг тадқиқоти тижорат банкининг расмий ҳисоботида қандай қилиб банкнинг банкротлик эҳтимоли ҳақида олдиндан тахмин қилиш мумкинлигига бағишланган.

Банкнинг ўзи вақтинчалик қийнчиликларни бартараф қила оладиган бўлса, бу ҳолда кутиш стратегияси амал қилади. Масалан, ушбу стратегия ривожланган мамлакатларнинг қарз хуружининг кучайиши ортидан 80-йилларда бир қатор йирик Америка банкларига қўлланилди ва банкларни тартибга солиш органларига маълум фойда келтирди (Bank Failures and Rescues, 2011).

Юридик адабиётларида “иктисодий ночорлик” ва “банкротлик” тушунчаларининг ўзи синоним бўлган тушунчаларми ёки ҳар хил тушунчаларми, деган савол бўйича турли фикрлар мавжуд. Масалан, баъзи муаллифларнинг фикрича, “банкротлик бу қарздорнинг кредиторга зарар етказадиган ва шундай мақсаддаги ночорлигидир” (Телюкина, 1997). Банкротликни жинойий ҳуқуқий оқибат деб тушуниш, бу банкротлик тушунчаси пайдо бўлган дастлабки даврларга хосдир. “Банкрот корхона – бу иқтисодий ночор корхонадир” (Сборник нормативных актов, 1998).

“Банкротлик тўғрисида”ги Қонуннинг (янги таҳрири) 3-моддаси (Асосий тушунчалар)да бу ҳар иккала тушунча синонимлар сифатида талқин этилган ва “банкротлик (иктисодий ночорлик)” шаклида баён этилади. Қонуннинг қолган барча моддаларида “банкротлик” сўзи қавс ичидаги иқтисодий ночорлик сўзисиз давом эттирилади.

Демак, банкротликни - хўжалик суди томонидан эътироф этилган, қарздорнинг пул мажбуриятлари бўйича кредиторлар талабларини тўла ҳажмда қондиришга ва (ёки) мажбурий тўловлар бўйича ўз мажбуриятини тўла ҳажмда бажаришга қодир эмаслиги деб тушунган ҳолда у билан боғлиқ ҳуқуқий муносабатларни ўрганишга ҳаракат қиламиз.

Банкротлик институти ва ночорлик тушунчаларини аралаштириб юборишликнинг эса, тарихий сабаблари бор. Саноат капитализми даврида шахснинг қарзини тўлашга ночорлиги доимо жинойий жавобгарлик келтириб чиқарувчи қилмиш деб эътироф этилган (Гражданское и торговое право зарубежных стран, 1993).

Банкротликни ҳуқуқий тартибга солишнинг илмий-назарий масалаларимулкини тақсимлашга йўналтирилган, банкротлик иши кўзгатиш қарздор эса “банкрот” деб аталиши белгиланган. Японияда 1999 йил 22 декабрда қабул қилинган “Фуқаролик санацияси акти” ҳам борки, у

қарздорни молиявий тиклаш билан боғлиқ муносабатларни тартибга солади. Ўзбекистонда банкротлик тўғрисидаги қонунчилик қарздорни тугатиш ва соғломлаштириш масалаларини биргаликда тартибга солса, Японияда улар учун алоҳида қонунлар қабул қилинган.

Замонавий бошқарув соҳасининг ажралмас қисмларидан бири – инқирозга қарши бошқарувдир. Мазкур атаманинг мазмунини англаш учун бир қатор таянч тушунчалар ва уларнинг фарқли хусусиятларини аниқлаб олишга тўғри келади. Инқироз, зарар кўриб ишлаш, иқтисодий ночорлик, банкротлик, тўловга қобилиятсизлик каби атамалар мазкур фан соҳасида алоҳида аҳамият касб этган. Республикада ушбу йўналишда етарли даражада тадқиқотлар олиб борилмаган, шунинг учун кўпроқ Ғарб мамлакатлари ва россиялик иқтисодчи олимлар фикрларига асосланилади. Уларнинг фикрича, инқироз – тушкунлик, муаммо, пасайиш ва зиддиятли вазиятларни ўзида намоён этувчи салбий ҳолат ҳисобланади.

Мамлакатни модернизация қилиш шароитида саноат корхоналарида бу соҳада мавжуд муаммолар юзасидан зарурий чора-тадбирларни ишлаб чиқиши муҳим аҳамият касб этади. Президентимиз таъкидлаганларидек, «инқирознинг энг оғир босқичи ортда қолганига қарамай, хали-бери давом этадиган молиявий-иқтисодий инқирознинг бутун бир даврини бошдан кечиришга тўғри келади. Инқироздан чиқиш ва инқироздан кейин иқтисодиётни соғломлаштириш жараёни узоқ давомли ва ўта мураккаб бўлиши мумкин».

Банклар фаолиятига таъсир қилувчи омиллар турлича таснифланади. Одатда, улар ички ва ташқи омилларга ажратилиб ўрганилади. Тижорат банкларнинг ликвидлиги ва тўлов қобилиятини белгилайдиган ички омиллар қаторига қуйидагилар киради:

- банкнинг мустаҳкам капитал базаси;
- активлар сифати;
- депозитлар сифати;
- ташқи манбаларга қарамлик даражаси;
- активлар ва пасивларнинг муддатлари бўйича мутаносиблиги;
- малакали менежмент;
- банкнинг имиджи.

Шу ўринда биринчи Президентимиз ўз асарларида молиявий инқироз ҳолати ва унинг таъсирида келиб чиқиши мумкин бўлган оқибатларга доир фикрларини давом эттириб, қуйидаги хулосани таъкидлаб ўтдилар: **«Авж олиб бораётган глобал молиявий инқироз жаҳон молия-банк тизимида жиддий нуқсонлар мавжудлиги ва ушбу тизимни тубдан ислоҳ қилиш зарурлигини кўрсатди. Айни вақтда бу инқироз асосан ўз корпоратив манфаатларини кўзлаб иш юритиб келган, кредит ва қимматбаҳо қозғалар бозорларида турли спекулятив амалиётларга берилиб кетган**

банклар фаолияти устидан етарли даражада назорат йўқлигини тасдиқлади».

Дунёнинг барча давлатларида банкротлик тизими молиявий тизим сингари ўзгарувчан ҳисобланади.

Хорижий давлатлар тажрибасидан келиб чиқсак, банкротлик тизимини ривожлантирувчи ва такомиллаштирувчи қўйидаги олти йўналишни шакллантириш мумкин, уларнинг оптимал даражадаги мутаносиблигини ўрнатиш ва истиқболлини танлаб олиш зарур:

- *кредитор ва қарздорлар манфаатлари ўртасидаги мутаносиблик;*
- *соғломлаштириш ва тугатиш жараёнлари ўртасида мутаносиблик;*
- *суд ва суддан ташқари тадбирлар ўртасида мутаносиблик;*
- *банкротлик иши кўрилиши жараёнида қарздорларнинг лаёқатлилиги ва лаёқатсизлиги презумпцияси;*
- *қайта тиклаш ва тугатиш тадбирларининг қўлланилишида маъмурий ва бозор таъсирида рағбатлантириш ўртасида мутаносиблик;*
- *банкротлик жараёнида давлат томонидан ва ўз-ўзини тартибга солиш муносабатлари.*

Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози ва унинг оқибатларини бартараф этиш шароитида барча мамлакатларда, шу жумладан, республикамизда ҳам банктизимининг барқарорлигига асосий эътибор қаратилди. Халқаро миқёсда йирик 20 талик мамлакат вакилларининг йиғилишларида жаҳон молиявий инқирозининг келиб чиқиш сабаблари ва унинг оқибатларини бартараф этиш йўллари ишлаб чиқилди.

Бўлиб ўтган йиғилишларда қабул қилинган қарорларни таҳлил қиладиган бўлсак, уларда халқаро молия институтларининг мавқеини янада ошириш кўзда тутилган. Жумладан, Халқаро валюта фонди, Халқаро тикланиш ва тараққиёт банки ҳамда, Базель қўмитасининг банк тизимининг барқарорлигини таъминлашдаги талабларини қайта кўриб чиқиш таклифи маъқулланган. Ушбу янги стандартларга катта йигирмалик давлатларида 2013 йилдан бошлаб ўтирилиши ҳамда 2019 йилга келиб, ушбу давлатларда банклар ўз капиталларини Базель III талабларига тўлиқ мослаштирилиши кутилмоқда.

Базель қўмитаси аъзолари «Базель III» борасида илк бор 2009 йилнинг сентябрь ойида келишиб олган бўлиб, қўмита томонидан ўша йилнинг декабрига келиб аниқ тавсиялар ишлаб чиқилди. Хусусан, Базель қўмитасининг 2009 йил 8-9 декабрдаги йиғилишида қатор тавсиявий характерга эга ҳужжатлар («Банк сектори барқарорлигини ошириш», «Ликвидлик хатарини ўлчаш, стандартлар ва мониторинг бўйича халқаро ёндашувлар») маъқулланди. Банк назорати бўйича Базель қўмитасининг

маслаҳат ҳужжатларидаги янги тавсиялар инқироз сабоқларини ҳисобга олган ҳолда банкларда назорат ва хатарларни бошқаришни такомиллаштиришга қаратилган.

Бинобарин, банк капитали ва ликвидлигини тартибга солиш хусусида қуйидаги тавсиялар белгиланди:

- банк капитали сифати ва шаффофлигини ошириш юзасидан амалдаги стандартларни (Базель II) қайта кўриб чиқиш, хусусан, I даражали капиталнинг муҳим ва етакчи шакллари сифатида оддий акциялар ва тақсимланмаган фойдага устуворлик бериш;

- секьюритизацияланган позициялар бўйича банк капиталига нисбатан қўшимча талабларни белгилаш;

- капитал етарлилигини баҳоловчи қўшимча кўрсаткич – левераж (Leverageratio) коэффицентини (ўз маблағлари ва қарз маблағлари нисбати) киритиш. Бунда коэффицентнинг ўртача чораклик даражаси ҳисобланади ва дастлабки босқичда унинг меъёрий даражаси 3 фоиз этиб белгиланган;

- даврий салбий таъсирни камайтириш мақсадида иқтисодий ўсиш фазасидарегулятив капиталга қўйилган минимал талаблардан ошадиган капитал захирасини шакллантиришга нисбатан қўшимча талабларни жорий этиш, шунингдек, эҳтимолий йўқотишларга нисбатан захираларни шакллантириш.

Республикамиз тижорат банклари ялпи капиталнинг барқарор ўсиши ва банктивлари портфелини бошқариш соҳасида юритилаётган мутаносиб сиёсатнатижасида, банк тизимида банк назорати бўйича Базель қўмитаси томонидан белгиланган халқаро стандартлардан уч баробар кўп бўлган капиталнинг етарлилик даражаси кўрсаткичини таъминлади. Банк тизими барқарорлигининг яна бир муҳим кўрсаткичи ҳисобланган ликвидлик даражаси 2018 йил якунлари бўйича 64,4 фоизни ташкил этди ва бу талаб этиладиган минимал даражадан 2 баробар ортиқдир.

Республикамизда белгиланган вазифаларни олиб бориш натижасида 2018 йил давомида банк тизимида амалга оширилган ислохотлар доирасида тижорат банкларининг капиталлашув даражасини ошириш бўйича аниқ белгиланган чора-тадбирлар давом эттирилди.

Тижорат банклари устав капитали нисбатан юқори барқарорликка эга бўлиб, банклар қийин молиявий ҳолатга тушганда ундан асосий ҳимоя воситаси сифатида фойдаланадилар. Тижорат банклари устав капитали салмоғини банк пассивлари таркибидаги улушининг барқарор миқдорини таъминлашга эришиш уларнинг молиявий жиҳатдан бақувват бўлишига хизмат қилади.

Таъкидлаш жоизки, тижорат банкларининг молиявий кўрсаткичлари ва Ўзбекистон Республикаси банк тизимининг асосий параметрлари 2016 йилда «Мудис» халқаро рейтинг агентлиги томонидан «Ўзбекистон банк тизиминингривожланиш истиқболлари» янги ҳисоботи нашр қилиниб, унга мувофиқ кетмакет еттинчи йил Ўзбекистон банк тизимининг ривожланиш истиқболлари «барқарор» даражада тасдиқланди. Шунингдек, ушбу ижобий баҳо «Стандард энд Пурс» ва «Фитч Рейтингс» рейтинг агентликлари томонидан ҳам доимий равишда эътироф этиб қелинмоқда. Шу билан бирга, мамлакатимизда фаолият юритаётган барча тижорат банклари томонидан кўрсатилаётган банк хизматлари кўламини янада кенгайтириш, мижозлар ишончи ва халқаро молиявий институтлар билан ҳамкорлигини мустаҳкамлаш, хорижий кредит линияларини жалб этишимкониятларини янада кенгайтириш мақсадида «Фитч Рейтингс», «Мудис» ва «Стандард энд Пурс» каби етакчи халқаро рейтинг компанияларининг юқорирейтинг баҳосига эга бўлди.

Юқорида келтирилган кўрсаткичлар йигирма саккиз йил ичида кенг тармоқли тижорат банклари ташкил этилгани, уларнинг капитали ва ресурс базаси узлуксиз кўпайиб бораётгани, инвестиция фаолиятида банк тизиминингиштироқи кенгаяётгани, аҳолининг банкларга бўлган ишончи ортаётгани натижасида банкларда депозитлар ўсаётганидан ёрқин далолат беради.

Айни пайтда барча кредитларнинг 80 фоиздан ортигини инвестициявий кредитларташқил қилади. Ўзбекистон банкларига етакчи халқаро рейтинг агентликлари томонидан берилган барқарорлик рейтинглари уларнинг юқори даражада молиявий мустаҳкамлигини тасдиқлайди.

Республикаимизда тижорат банкларининг ликвидлилик даражасини ошириш ҳамда ликвидлилик рискинни бошқаришнинг услубий асосларини такомиллаштиришда Ўзбекистон банк хизматлари бозори амалиётида рақобатнинг кучайиши энг аввало, узоқ муддатли ресурсларнинг танқислиги шароитида қисқа муддатли ресурсларнинг ортиқчалиги, банк активларининг пул маблағлари билан таъминланганлик даражаси, банкларнинг ликвидлилик даражасини тартибга солиш, меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда халқаро меъёрий талабларни жорий этиш ва бошқариш принципларининг тўлақонли ифодасини таъминлаш, ликвидлилик рискинни бошқаришда самарали ҳисобланган усуллар жорий даврда ўзининг аҳамиятини йўқотаётганлигини алоҳида таъкидлаб ўтиш муҳим илмий-амалий аҳамият касб этади.

Тижорат банкларининг ликвидлилик рискинни бошқаришдан асосий мақсад қабул қилинган стратегик вазифаларга мувофиқ юзага келадиган ликвидлилик рискиннинг олдини олиш ва уни минималлаштириш, ноқулай бозор конъюнктураси натижасида молиявий йўқотишларнинг юзага келиш

эҳтимоллигини пасайтириш, рисклар билан даромадлилик ўртасидаги ўзаро муносабатлар мувофиқлигини излаб топишдан иборат. Мазкур рискни минималлаштириш орқали активлар ва капитални максимал даражада сақланишини таъминлаш, банк мажбуриятларини ўз вақтида ва тўлиқ ҳажмда қоплаш имкониятини яратишдан иборат.

Банк ликвидлиги унинг фаолиятига миқдорий баҳо берадиган, барқарорлик ва ишончликни таъминлайдиган, аниқ ташҳис қўядиган воситаларидан биридир. Макроиктисодиёт даражасига боғлиқ тўловлар, инфляция ва банк ликвидлигини мустақамлаш каби муаммолар бугунги кунда борган сайин мураккаблашиб бормоқда. Бу эса банк ликвидлигининг ўзгаришига ижобий ва салбий таъсир этувчи ички ва ташқи омилларни таҳлил қилиб боришга жиддий эътибор қаратмоқни ҳамда банк фаолиятида келгусида юз берадиган салбий ўзгаришларни олдиндан кўра билиш ва бартараф этиш чораларини кўришни тақозо этади.

Милий банкларимиз томонидан ажратиладиган инвестицион кредитлар устувор равишда иқтисодиётнинг саноат тармоқларини модернизация қилиш, замонавий инфратузилмани шакллантириш ва ривожлантириш, ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий жиҳатдан юксалтириш ҳамда янги иш ўринлари ташкил этишга қаратилган дастурлар доирасидаги инвестицион лойиҳаларни молиялаштиришга йўналтирилмоқда.

Банк стратегиясининг қуйидаги муҳим имкониятли турларга ажратишимиз мумкин:

- традицион – бошқа барча банклар қатори, эришилган ютуқлардан қониқиш ҳолида йўлтутиш;

- оппортунистик– бозор ҳолати (товар, валюта, фонд биржалари, пул бозори ва бошқалар)ни билишга асосланган бозорнинг янги сегментларини излаш;

- ҳимоявий – бошқалардан орқада қолмаслик шароити билан боғлиқ;

- хужумкорлик – банкнинг хизмат кўрсатиш бозорида етакчи ўринларни эгаллаш учун ҳаракат қилиши. Бундай стратегияни амалга ошириш учун бозорни яхши англай оладиган, ностандарт ва соғлом инвестицион қарорлар қабул қилишни фикрлай олувчи бошқарувни таъминлай оладиган малакали кадрлар зарур. Бу акциядорлик жамиятларининг самарали бошқариш ва устав фондларини оширишнинг узлуксизлигини таъминлашга хизмат қилади.

Ўз капиталини жуда паст малака билан бошқарилиши, муаммоларни юзага келтирувчи омилларни ўз вақтида англаб етиш, унинг олдини олиш учун таҳлил этиб бормаслик, микро-макроиктисодий ҳолатлар, изчил стратегия ва тактик мақсадларнинг мавжуд эмаслиги ва бошқа бир нечта салбий ҳолатлар тижорат банкларининг банкротлигини келтириб чиқарувчи энг кенг тарқалган омиллар ҳисобланади.

Ижобий натижаларга эришиш учун банк тизимининг инвестицион ва кредит фаолияти самарасини ошириш ва кенгайтиришнинг қуйидаги устувор йўналишлари мавжуд:

- Тижорат банкларининг капиталлашуви ва депозит базасини оширишни таъминлашга қаратилган аниқ мақсадли чоратadbирларни амалга ошириш;

- иқтисодиётнинг реал секторини молиявий қўллаб-қувватлашда тижорат банкларининг ролини янада кенгайтириш;

- кичик бизнес ва хусусий тadbиркорлик субъектларини молиявий

қўллаб-қувватлаш бўйича ишларни янада фаоллаштириш;

- инвестицион иқлим ва тadbиркорлик муҳитини янада яхшилаш борасида банк тизими зиммасига юклатилган вазифалар ижросини таъминлаш;

- илғор ахборот-коммуникация технологияларини кенг татбиқ этган ҳолда нақд пулсиз ҳисоб-китоблар тизимини такомиллаштириш, кўрсатилаётган банк хизматлари сифатини ошириш ва кўламини янада кенгайтириш;

- банк назоратини халқаро андоза ва меъёрлар асосида янада такомиллаштириш;

Республика тижорат банкларида корпоратив бошқарув тизимини ривожлантириб бориш.

Шунинг билан бирга, тижорат банкларининг самарали фаолияти уларнинг инвестицион кредитлаш имкониятларини ошириб, бўш капитални мақсадли жойлашувини уларнинг асосий фондларини янгилаш орқали таъминлайди. Бу мамлакатимизда:

– асосий воситаларнинг самарасини оширишга хизмат қилади;

– корхоналарнинг микроиқтисодий фаолиятини оширишга олиб боради;

– мамлакатдаги экзоген омилларни ижобий томонга ўзгартиришга имконият беради;

– мамлакатда эндоген (бошқариш) омилларни яхшиланишига хизмат қилади.

Хулоса қилиб айтганда, тижорат банклари рискларини бошқаришнинг усуллари мамлакат иқтисодиётида рўй бераётган ижтимоий-иқтисодий жараёнларга қараб ўзгариб туради, улардан самарали ва оқилона фойдаланиш банкларнинг молиявий барқарорлигини оширишга ва аҳолининг банк тизими га бўлган ишончини мустаҳкамлашга хизмат қилади.

Тижорат банк пассив операцияларни олиб бориш, самарали бошқариш орқали банк молиявий ресурсларини ошириши кўп томонлама мураккаб, кўп жиҳатларини эътиборга олган ҳолда режалаштирилиши лозим бўлган жараёндир, шундагина тижорат банк ўз фаолиятини турли

муаммоларсиз молиявий ресурслар билан етарлича таъминлаб жорий ва узоқ муддатли самарали фаолият юритишга муваффақ бўла олади.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Ўзбекистон Республикаси Қонуни. Банклар ва банк фаолияти тўғрисида, 1996 йил.
2. Абдуллаева Ш.З. Банк иши. Ўқув қўлланма // -Т. Иқтисод-молия, 2011.
3. Каримов И.А. Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари. – Тошкент, "Ўзбекистон" – 2009.
4. Саттаров О.Тижорат банклари ликвидлигини таъминлашни такомиллаштириш. И.ф.н. илмий дървжасини олиш учун ёзилган диссертация. Тошкент – 2008.
5. Лаврушин О.И. Финансы и кредит. Учебное пособие // Под ред. О.И.Лаврушина. – 3-е изд., перераб.и доп.- М.:КНОРУС, 2012.
6. Абдуллаева Ш.З. Банк иши. Ўқув қўлланма // -Т. Иқтисод-молия, 2011.
7. Каримов, Ж. Х., & Фозилов, И. Р. (2020). Управление многостадийными процессами путём оптимизации глобальных целей системы. *Universum: технические науки*, (3-1 (72)), 16-20.
8. Holmatov, A. A., Karimov, J. X., & Hayitov, A. M. (2021). Effect of crystallizer catalyst on properties of glass-crystalline materials. *EPRA International Journal of Research and Development (IJRD)*, 273-275.
9. Каримов, Ж. Х. (2021). ПРОЦЕДУРЫ ОПТИМИЗАЦИИ ГЛОБАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОСТАДИЙНЫМИ ПРОЦЕССАМИ. *Universum: технические науки*, (11-1 (92)), 48-52.
10. Abdullaevich, H. E., & Karimov, J. X. (2022). Principles of Development of the Modeling Process. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 7, 391-393.
11. Khasanboyevich, K. J., & Ugli, Z. S. I. (2022). Software Technologies for Research and Development of Linguistic Models. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 3(5), 314-320.

MUHAMMAD YUSUF SHE'RLARIDA SIFATDOSH VA RAVISHDOSHNING QO'LLANISHI

Sharifbayeva Nigoraxon

*Namangan viloyati Namangan tumani 42-sonli maktabning Ona tili va adabiyot
fani o'qituvchisi
Elektron pochta: sharipov.yaxyohgagag@bk.ru*

Annotatsiya: Ushbu maqolada Muhammad Yusuf haqida ayrim ma'lumotlar uning she'rlarida sifatdosh va ravishdoshning tahlil qilinishi haqidagi fikrlar boradi. Shoir she'rlarida go'zal tasvirlar bilan bir qatorda fe'ning vazifa shakllari ham juda sermahsul ifodalangan.

Kalit so'zlar: Muhammad Yusuf, fe'ning vazifa shakllari, predikativlik, affiks, sifatdosh, ravishdosh, mayl.

THE USE OF PARTICIPLES AND GENERAL PARTICIPLES IN THE POEMS OF MUHAMMAD YUSUF

Sharifbayeva Nigorakhan

*Teacher of the native language and literature of school No. 42 of the Namangan
district of the Namangan region
E-mail: sharipov.yakhyohgagag@bk.ru*

Annotation: This article presents some information about Muhammad Yusuf and reflections on the analysis of adjectives and adverbs in his poems. In addition to beautiful images, the functional forms of the verb are also very productively expressed in the poet's verses.

Key words: Mohammed Yusuf, functional forms of the verb, predicative, affix, adjective, adverb, declension.

Muhammad Yusuf (asl [ism-sharifi](#) Yusupov Muhammadjon; [1954-yil 26-aprel](#), [Marhamat tumani](#) — [2001-yil 29-iyul](#), [Ellikqal'a tumani](#)) — [O'zbekiston xalq shoiri](#) (1998). Muhammad Yusuf [1954-yilning 26-aprelida Andijon viloyatining Marhamat tumani Qovunchi qishlog'ida dehqon oilasida tug'ilgan. Rus tili va adabiyoti instituti](#)(hozirgi [O'zbekiston davlat jahon tillari](#)

[universiteti](#))ning [rus tili](#) va [adabiyoti fakultetini](#) tugatgan (1978).

Nashr etilgan she'riy to'plamlari:

- [„Tanish teraklar“](#) (1985)
- [„Bulbulga bir gapim bor“](#) (1987)
- [„Iltijo“](#) (1988),
- [„Uyqudagi qiz“](#) (1989)
- [„Halima enam allalari“](#) (1989)
- [„Ishq kemasi“](#) (1990)
- [„Ko'nglimda bir yor“](#) (1991),
- [„Bevafo ko'p ekan“](#) (1993)
- [„Yolg'onchi yor“](#) (1993)
- [„Erka kiyik“](#) (1995)
- [„Osmoning olib ketaman“](#) (1998)

Mazkur kitoblarga kirgan she'rlarda Muhammad Yusufga mansub bo'lgan avlodning eng oliyanob va yuksak insoniy fazilatlarini bilan birga yoshlik sururi, ishq va muhabbatning nafis navolari, o'zbekona, sodda, ayni paytda ezgu, bokira va betakror tuyg'u hamda kechinmalari o'zining yorqin ifodasini topgan. So'zning badiiy imkoniyatlaridan mahorat bilan foydalanish, musiqiy ravonlik, tuyg'ular tiniqligi, samimiylik va mayinlik, ruhiyat manzaralarini lo'nda va yakdil ifodalay bilish Muhammad Yusuf she'riy uslubining yetakchi xususiyatlaridir. Uning qalamiga mansub aksariyat she'rlar tiniqli xonandalar tomonidan ijro etilmoqda.

Muhammad Yusuf-bu iqtidorli shoirning she'rlari o'z o'quvchilarini shunchalik tez topadiki, ular kundalik turmushimizda, to'y-marakalarimizda, sayl-safarlarimizda bizlarni kuzatib, yuragimizga iliq mehr, hayajon, intiqlik va yorug'likni baxshida etadi. SHoir juda salmoqli ijod qilgan. Menimcha, shoir she'rlarini o'qib undan ilhom olmagan, hayajonlanmagan, kishini o'zi topilmasa kerak. U tarixiy shaxslar, momolarimiz va bobolarimiz haqida yozgan. SHoirning „Notinch rux“, „Turg'unlik“, „Laganbardorlar“, „Usmon Nosir“, „Turkman qizga“, „Navoiy“ kabi she'rlari shular jumlasidandir. Biz shoirning „Bevafo ko'p ekan...“ she'riy kitobi asosida sifatdosh va ravishdoshlarni ko'rib chiqamiz. Sifatdoshlar fe'lning funksional formalaridan biridir.

Bu turdagi fe'l formalarining „sifatdosh“ deb atalishi ularning bir asosiy xususiyatiga ko'ra, ya'ni sifatlar kabi predmetning harakat belgisini atributiv yo'l bilan ifodalash sifatdoshlarning asosiy xususiyatidir.

Hozirgi o'zbek tilida keng qo'llanuvchi **kelgan, kelayotgan, keladigan** tipidagi sifatdoshning zamon jihatidan bir-biridan farqlanishini sezish qiyin emas.

Farzand dog'i kuydiradi kuygan sari,
Ko'z o'ngingdan ketmay sira diydalari.
Ona zorin tilab olgan bolalari-
Afg'on qirlarida qolgan bahodirlar...

(Armon)

Hozirgi o'zbek tilida sifatdosh yasovchilar ichida eng aktivi-**gan** affiksidir.

To'rt holat fe'li –**yot,tur,yur,o'tir** fe'llari.

-**gan** affiksi bilan qo'llanganda hozirgi zamon ma'nosi ham ifodalanadi.

Sen-shoxlari osmonlarga,

Tegib turgan chinorim.

Bosh egib turgan chinorim,

Qo'ynimdagi iftixorim.

(Vatan)

Esaversin, jannatlardan kelgan nasim,

Momo yerim,o'zingsan eng muqaddasim.

Bag'ringda jim, tinglab bu kun jon nafasim,

Ruximni allalab yotgan jahonim bor.

Odam bo'lib,bir odamni tushunmaslar,

Ko'zinda yosh, ko'rib ham goh o'kinmaslar.

Bosgan izim, poylab yurgan ey nokaslar,

Qabrdan qo'l, cho'zib turgan qalqonim bor.

(Ota)

Yana predmetning statik holatini bildiradi:

Qadim yurtga qaytsin qadim nolalarim,

Qumlar bosib qurimagan daryolarim.

(Madhim)

-**gan** affiksi bilan yasalgan sifatdosh statik holatni bildirganda,harakatning o'tgan zamonga oidligi ifodalanmaydi,balki predmetning hozirgi holati asosiy o'rinda bo'ladi.

Qancha kamga botmagan edim,

Qancha og'u yutmagan edim...

O'z bolamdan kutmagan edim...

Men dardimni kimga aytaman.

(Samarqand)

Sifatdoshning bu turi shaxs-son qo'shimchalarini olib,predikativ vazifasida qo'llanadi.Bunda u aniqlik maylining o'tgan zamon formasi hisoblanadi.Xullas,hozirgi o'zbek tilida sifatdosh yasovchi aktiv affiks sifatida – **gan** affiksini ko'rsatish mumkin.

Momam o'rib o'**sgan** soch,

O'sib tovon o'**pgan** soch,

O'sib tovon o'**pganda**

Yig'lab-yig'lab ket**gan** soch...

(Kokiling)

Sifatdoshning asosiy sintaktik vazifasi aniqlovchi bo'lib kelishdir. Ular otlashganda otlarga xos sintaktik vazifada keladi. SHaxs-son bilan tuslanib, mayl va zamon ma'nolarini ifodalaganda kesim vazifasida keladi.

Paxta terar yig'lab baxti kulganlar,
Omadi kulganlar, ahdi kulganlar.
Podsho bolalarin qahramon qilganlar.

(Turg'unlik)

Harakat belgisini bildiradigan, uni biror tomondan harakterlaydigan fe'l formasi ravishdosh deb ataladi. Ravishdosh faqat tuslanishli fe'llar bildirgan harakatnigina emas, balki sifatdosh, harakat nomi, xatto, so'f fe'l formasidagi fe'llar belgisini ham bildiradi.

O'tgan kuning-o'tgan kundir,
O'z boshingga yetgan kundir,
Qodiriyni bergan zamin,
Qodiriyni sotgan kun.
Qo'lin bog'lab,
Dilin bog'lab,
Yetaklashib ketgan kun,
Voh bolam! deb aytolmagan
Dudug'imsan, Vatanim...

(Vatanim)

Xulosa qilib shuni aytish joizki, Muhammad Yusuf she'rlarida inson va hayot, ona Vatan tushunchalari mujassamlashgan. Uning she'rlarida xalq dardi o'ta samimiy va iliq tarzda aks ettiriladi. SHoir unutilib ketilayotgan qadryatlarimizni, millatimizni asrab-avaylashga chorlaydi. Uning she'rlaridagi oddiy obrazlar, ayni paytda munis va qadrdon, tub mohiyati ya'ni ular timsolida shu ona Vatan, muqaddas tuproq, shu vatanning azizligi, mo'tabarligi aks ettirilgan.

Fodalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov I.A "Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch", T. "Ma'naviyat", 2008. 13-bet.
2. S. Mirvaliyev "O'zbek adiblari", T. "Fan", 1993. 74-bet.
3. M. Yusuf "Saylanma", T. "SHarq", 2012.
4. Geogle.uz.

| | |
|--|----|
| САНОАТ КОРХОНАЛАРИНИНГ ИҚТИСОДИЙ БАРҚАРОРЛИК
ДАРАЖАСИНИ БАҲОЛАШ ВА ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ | |
| Кадиров Абдумалик Маткаримович | 4 |
| ПРАВИЛА И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ БЛОКЧЕЙНА | |
| Мухтаров Фаррух Мухаммадович, Обухов Вадим Анатольевич | 12 |
| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАДИОВЕЩАНИЯ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ | |
| Юлчибаев Жахонгир Шакирович | 23 |
| ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД | |
| Алимова Нодира Батырджановна, Хаитова Азиза Рузимамаатовна | 30 |
| ПРИНЦИПЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА САТУРАЦИИ
СПОРТСМЕНОВ ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВОК И СОРЕВНОВАНИИ | |
| Мирзахалилов Санжар | 37 |
| MUHAMMAD YUSUF SHE'RIYATIDA UCHRAYDIGAN LEKSIK-SEMANTIK
HODISALAR | |
| M.Husaynova, D.Rustamova | 44 |
| KIBERXAVFSIZLIK MASALASIGA DOIR. | |
| Bahromov Saidolimxon Saidalixon o'g'li | 48 |
| БАНК ТИЗИМЛАРИДА БАНКРОТЛИКНИ ОЛДИНИ ОЛИШ ЙЎЛЛАРИ. | |
| Каримов Жасурбек Хасанбоевич | 52 |
| MUHAMMAD YUSUF SHE'RLARIDA SIFATDOSH VA RAVISHDOSHNING
QO'LLANISHI | |
| Sharifbayeva Nigoraxon | 61 |

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali

Scientific- methodical journal “Research and implementation”
Научно-технический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:
150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:
chief_editor_rai@fer-teach.uz

Наш сайт:
<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-методического журнала
«**Tadqiq va tatbiq**» является ООО “Fer-Teach”.
Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 03 мая 2023 года
Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации
Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 2181-4171.

«**Tadqiq va tatbiq**» является специализированным журналом в области
техники и охватывает все основные направления исследований и
разработок в различных областях технических наук: физике, математике,
информационных технологиях. В журнале также публикуются научные
статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития
технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyiligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.